

Prüfungsleistung

Persönliche Angaben

- Bescheinigung der Prüfungs...
Angaben zur Beschein...
- Forschungstätigkeit
Angaben zur Forschun...

Verortung der eigenen Forsch...

- Forschungsphasen eingrenzen
Angaben zum Eingren...
- Forschungstätigkeiten einor...
Angaben zur Einordnu...
- Sonstige Tätigkeiten

Präsentieren Sie Ihre Forsch...

- Screencast
- Forschungsmotivation und E...
Sprechtext: Forschung...
- Forschungsbeitrag
Sprechtext: Forschung...
- Resümee und Ausblick
Sprechtext: Resümee ...

Bewertungsbogen

Merktzettel

- Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, präsentieren Sie in einem selbst erstellten Screencast, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter info@va-bne.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status wurde auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

TU Ilmenau

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.)*
Beachten Sie: Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden. Achtung, nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!

**Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach. Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 3 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.*

Projekt	Stunden	Credit Points
UGF	60(+)	2

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und Tätigkeitscluster, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte schreiben Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen"). Zum aktuellen Zeitpunkt sind nur die Phasen 3 und 4 für Sie relevant.

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

3.1 Phänomene erfassen (Gebiet ca 2 km²; 12 Aufnahmen entlang geeigneter Straßen zur Demonstration des Gebiets; Erhebung von 10 VFD (in 4 Bereichen des Erhebungsgebiets) mit ausführlicher Vorproduktion und Protokollierung)

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen. Hier sind Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können durchaus an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und schreiben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1/A und C") in den darunter liegenden Abschnitt. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen.

Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen,	Ich habe Quellen aus verschiedenen verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die	Ich habe bei der Recherche verschiedene verschiedene Forschungszugänge	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen

	Quellen gefunden.	ausortiert.	Auswahl begründet.	herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe 4Min und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

3.1/ A, B, C, D, E

- Einarbeitung in SCoRe-Plattform
- Einarbeitung in Thematik (systematische Erhebung Videoforschungsdaten, ...)
- Wahl eines geeigneten Erhebungsgebietes
- Erkundung/ Recherche Erhebungsgebiet
- Wahl repräsentativer Drehorte bzw. Phänomene im Erhebungsgebiet
- Vorproduktion Videoforschungsdaten
- //? Kategorisierung der erfassten Phänomene

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in dem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die PrüferInnen transparent und bewertbar. Sie reichen für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note dieses Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung ein.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und illustrieren Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in maximal 5 Minuten als [Screencast mit Audiokommentar](#) auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Forschungsmotivation und Einordnung

Screencast

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

1) *Motivation?*

Zum Erreichen, aller im Studium vorgesehener Creditpoints sieht die TU Ilmenau die Teilnahme an einem Studium General vor. Ich habe mich für das Projekt Forschung zur Nachhaltigkeit entschieden, da ich die Thematik der Nachhaltigkeit aus persönlichen und aus zeitgemäßen Gründen als sehr wichtig empfinde aber auch, weil mich die Methode des gemeinsamen Forschens auf einer Online-Plattform interessiert hat. Ich wählte das Thema "Urbane Grünflächen", da die Bedeutung von grünen Freizeit- und Erholungsgebieten für mein alltägliches Leben einen hohen Stellenwert bekleidet aber auch wieder aus dem Grund der Zeitgemäßheit.

2) *Vorgefunden?*

Zum Zeitpunkt meines Einstiegs in das Projekt "Urbane Grünflächen" waren bereits die Forschungsfrage (Welche Merkmale biologischer Vielfalt und menschlicher Nutzung finden sich auf urbaner Grünfläche? Wo gute Beispiele? Wo Verbesserungspotential?) und das Forschungsdesign (Forschungsplan; Ordnungs- und Kategoriensystem) definiert.

3) *Forschungsphase im Zusammenhang?*

Die Aufgabe in Phase 3.1 (Phänomene erfassen) war die systematische und durch die Unterstützung von Protokollen transparente Erhebung demonstrativer Videoforschungsdaten nach den in Phase 2 aufgestellten Vorgaben zu der Forschungsfrage und dem Forschungsdesign, um die nachfolgende Analyse und die Interpretation der erhobenen Daten in Phase 3.2 (Phänomene analysieren) zu ermöglichen und damit einen Teil zur Forschungsaufgabe beizutragen.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

1) Forschungsbeitrag?

Ich habe als Beitrag zur Forschungsaufgabe gemeinsam mit einem Kommilitonen den Fall 9 "Hamburg, Schenefeld-Süd, entlang der Düpenau" erstellt und bearbeitet. Zuerst habe ich unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien ein geeignetes Erhebungsgebiet bestimmt. Dieses habe ich versucht durch Aufnahmen entlang der Hauptwege anschaulich zu präsentieren. In Recherchen und Erkundungsgängen habe ich Informationen gesammelt, um das Gebiet einzuordnen und repräsentative Drehorte bzw. Phänomene zu wählen. Während der Vorproduktion habe ich Drehpläne, Fotoaufnahmen der Drehorte und Probeaufnahmen erstellt. Die erstellten Probeaufnahmen wurden protokolliert und ihre Eignung als Videoforschungsdaten untersucht. Die daraus gezogenen Erkenntnisse wurden genutzt, um während der Produktion der Videoforschungsdaten bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Auch die Videoforschungsdaten wurden im Anschluss protokolliert. Während der einzelnen Schritte habe ich immer wieder selbst mein Vorgehen in Berücksichtigung der Forschungsfrage und des Forschungsdesigns kritisch hinterfragt es aber auch mit meinem Kommilitonen in zahlreichen Sitzungen diskutiert.

2) Worauf geachtet?

Um den Nutzen meiner Arbeit für das Forschungsprojekt sicher zu stellen, habe ich auf verschiedene Aspekte geachtet. So wurde bei der Wahl des Erhebungsgebietes viel Wert auf die Eignung und die Relevanz für die Forschungsfrage als auch die Allgemeingültigkeit gelegt. Bei der Erfassung der Phänomene wurde das Hauptaugenmerk auf eine technisch hochqualitative, aber auch quantitative, die Fläche in ihrer Diversität abbildende Dokumentation und eine nachvollziehbare und transparente Protokollierung gerichtet.

3) Herausforderungen?

Die größten Herausforderungen stellten die hochqualitative Abbildung der Phänomene mit der vorhandenen (unzureichenden) Videotechnik, die Darstellung der Diversität der gewählten Fläche in begrenzter Anzahl an Videoforschungsdaten und die Findung eines geeigneten und ausreichend langem Zeitfenster zur Erhebung dar.

Erstellen Sie sich einen **Sprechttext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

1) Erkenntnisse?

Die meisten Erkenntnisse habe ich bei der Wahl eines geeigneten Erhebungsgebietes und der systematischen Erhebung von Videoforschungsdaten gewonnen. So habe ich lernen müssen, dass eine quantitativ umfassende Abbildung eines Erhebungsgebietes mit erheblichem zeitlichen Aufwand einhergeht und eine frühzeitige Eingrenzung der Tätigkeiten oder gar des Erhebungsgebietes basierend auf einem realistischen Zeitplan für die Qualität der Forschungsarbeit maßgebend ist. Weitereer qualitätsgebende Faktoren sind die Verwendung anforderungsgerechter Videotechnik, die Wahl eines Zeitfensters, in dem sich die Nutzung durch den Menschen auf ein Minimum reduziert gleichzeitig aber auch den Qualitätsanforderungen gerecht werdende Lichtverhältnisse vorherrschen oder der sinnvollen täglichen Staffung der Videodatenerhebung und die ausführliche Protokollierung sämtlicher technischer Details und der Vorgehensweise, um die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit zu garantieren.

2) Ausblick?

Zur Fortführung des Projektes wären die Nachproduktion der Videoforschungsdaten sinngemäß. Dazu würden beispielsweise der Schnitt, eine softwareseitige Bildstabilisierung und eine Nachbearbeitung der Helligkeit, des Kontrasts und der Sättigung zählen. Anschließend könnten die Videoforschungsdaten dann analysiert und die erfassten Phänomene in, die Forschungsfrage beantwortende Aussagen gewandelt werden. Natürlich wäre auch eine Fortsetzung der Dokumentation des Erhebungsgebiets sinnvoll, da bisher nur ein geringer Umfang der Diversität abgebildet werden konnte.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Nachvollziehbare Strukturierung der eigenen Beitragsleistung. Hilfreicher Umgang mit Schwierigkeiten. Sehr gute Reflexion des Forschungsprozesses.

Credit Points	2 CP
Note	1,0

Vermerk des zeitlichen Aufwands:

- 8h - Einarbeitung in SCoRe-Plattform
- 2h - Einarbeitung in Thematik
- 5*1h - Besprechungen Vorgehen mit
- 4*1/2h - Besuch des wöchentlichen Seminars
- 1h - Wahl des Erhebungsgebietes
- (2Wochen*1h) - Erkundung des Erhebungsgebietes
- 2h - Recherche zum Erhebungsgebiet
- 2h - Aufnahmen entlang der Hauptwege
- 4h - Planung VFD
- 4h - Erstellen Drehplan
- 2*4h - Erstellen Probeaufnahmen
- 2*4h - Sichten, Ordnen, Protokollieren Probeaufnahmen
- 2h - Analyse Probeaufnahmen
- 4h - Erstellen VFD
- 2*4h - Sichten, Ordnen, Protokollieren VFD
- 4h - Fall anlegen, Einpflegen Gliederung, Logbuch
- 4h - Einpflegen Datenmaterial
- 3h - Reflexionsübung, Übungsscreencast, Nachbesprechung
- 3h (+3h) - Prüfungsleistung (3h für die Prüfungsleistung sind sehr wenig Zeit!)

Σ 74h(+17h)

- ☰
- Prüfungsleistung**
- Persönliche Angaben**
 - Bescheinigung der Prüfungs...
 - Angaben zur Beschein...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschun...
- Verortung der eigenen Forsch...**
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingren...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnu...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...**
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtext: Forschung...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschung...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee ...
- Abschluss der Prüfungsleist...**
- Bewertungsbogen**
- Merkzettel**
 - Persönlicher Merkzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Universität Duisburg Essen

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfanges. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Nachhaltiger Konsum	60	2

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteilen	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Phase 1.1 Thema eingrenzen, 1.2 Forschungsfrage formulieren, 1.3 Zielrichtung festlegen, 1.4 Motivationsvideo erstellen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines

	der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	und Argumente anderer berücksichtigt	Fachperspektiven festzulegen.	Erkenntnisse ausgerichtet ist.	nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogene und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen bearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführende Forschungsbedarfe und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

- 1.1 (A) (C) (E)
- 1.2 (A) (B) (C) (D) (E)
- 1.3 (A) (B) (D) (E)

Gehört hier bestimmt nicht rein aber da ich keinen anderen Ort gefunden habe mache ich es hier. Es geht um die drei Aufgaben: Forschungsmotivation und Einordnung, Forschungsbeitrag & Resümee und Ausblick. Leider sind die angegebenen Begrenzungen sehr klein gehalten, insbesondere wenn man sich den Bewertungsbogen am Ende anschaut. An welcher Stelle hätte ich z.B. "Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen" verdeutlichen sollen? Dafür reicht der Platz nicht und wird auch meiner Meinung nach nicht in den gelisteten Fragen gefragt. Viele Punkte auf dem Bewertungsbogen sind auch in unserem Projekt überhaupt nicht "belegbar" da wir wenn überhaupt nur zu zweit an dem Projekt gearbeitet haben.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiokommentar](#) auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast in MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast_

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Das Thema nachhaltiger Konsum ist heutzutage wichtiger denn je. Während wir ein sehr angenehmes Leben führen treten vermehrt Umwelt Katastrophen ein und diese sind zum Teil durch die erhöhten CO2 Ausstöße bedingt. Nachhaltiger Konsum stellt für mich eine realisierbare (teil)Lösung des Problems dar, die jeder bewerkstelligen könnte. Als ich recht spät in das Projekt eingestiegen bin, gab es zwar ein paar Beiträge von anderen Studenten, diese waren allerdings eher eine Grundsatzdiskussion oder Beiträge die die Erforschbarkeit mit Videos in Frage stellen. Die Phase in der ich beteiligt war, war leider nur Phase 1, da Studenten die vorher Beiträge geschrieben haben, sich nicht mehr beteiligt haben und ein zweiter Student erst recht spät (ca 1 Monat vor Ende) in das Projekt mit eingestiegen ist. Die Forschungsphase würde ich als Findungsphase beschreiben, in denen (Video) Daten für die nächsten Phasen gesammelt werden, die Eingrenzung des Themas beschlossen wird und quasi der Grundstein für die weiteren Forschungsarbeiten gesetzt wird.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich habe zur Forschung Videos, Vergleiche, Quellen und Zielrichtung beigetragen. Bei den Forschungstätigkeiten habe ich darauf geachtet dass diese zum Thema passen und die Forschung weiter bringen. Speziell habe ich versucht möglichst viele Videos für die nachfolgenden Phasen zu machen um genügend Daten zur weiteren Forschung zu haben. Der Punkt war und ist mir sehr wichtig, da ich der Meinung bin, dass man selbst mit der Anzahl der Videos die ich beigetragen habe, noch keine ausreichende Grundlage für z.B. einen Vergleich hat. Auch habe ich versucht verschiedene Bereiche des Forschungsthema abzudecken, um damit schließlich eine Entscheidung für die Zielrichtung treffen zu können. Bei der Recherche um sinnvolle Quellen zu finden habe ich darauf geachtet, keine Quellen hinzuzufügen die bereits ähnlich eingetragen waren und das Thema auch von anderen Seiten betrachten oder neue Einblicke geben. Herausfordernd war passendes Video Material selbst zu filmen anstatt einfach vorhandenes Material aus dem Internet nutzen zu können. Es gab bei fast jedem Video das ich gedreht habe irgendwelche Probleme, wie z.B. Leute die sagen sie möchten nicht gefilmt werden, oder Orte die man gar nicht ohne Erlaubnis filmen durfte. Als größte Herausforderung stellte sich jedoch die Suche nach unverpackt Laden mit einer "ordentlichen" online Präsenz heraus, ich habe in kleinster Weise damit gerechnet, dass diese im Jahr 2021 noch so lückenhaft ist.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich würde meine Erkenntnisse nicht auf eine einzelne Forschungstätigkeit beziehen, sondern eher auf die gesamte Forschungstätigkeit. Bevor ich an diesem Projekt teilgenommen habe, war ich mir sicher, dass unverpackt Läden und generell der nachhaltige Konsum auf dem Vormarsch sind. Leider musste ich feststellen, dass zumindest in Essen dies nicht der Fall ist. Es gibt wie oben schon gesagt, keine nennenswerte online Präsenz von unverpackt oder nachhaltigen Läden wie man sie heutzutage erwarten würde. Wochenmärkte von denen man meinen würde es werden regionale Produkte verkauft, kaufen ihre Waren im Großmarkt ein und sind oft nicht besser als jeder normale Supermarkt. Es ist für den normalen Verbraucher immer noch viel zu schwer, "einfach" nachhaltig einzukaufen. Weitere Erkenntnisse sind, dass es nicht so einfach ist ohne jegliche andere Kommunikationsmöglichkeit auf einer online Plattform zu arbeiten.

Ich denke das wir eine gute Grundlage geschaffen haben um weiter an dem Projekt zu forschen. Die nächsten Steps wären weiteres Video Material sammeln, die Forschungsfrage spezifischer formulieren, weitere Quellen hinzufügen und das Videomaterial auswerten, wenn man genügend relevantes Material gesammelt hat und dieses zur spezifizierten Forschungsfrage passt.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Kommunikative Abstimmung und Beitragsleistung sehr gut. Besonders die Reflexion der eigenen Forschungsleistung ist gelungen. Reflexion und angebrachte Kritik werden konstruktiv angeboten.

Credit Points	2 CP
Note	1,0

- 26.05. Video Picnic erstellen - 0,5 std
- 08.06. Überblick verschaffen & Beitrag erstellen - 1 std
- 03.07 Kickoff Meeting - 1std
- 03.07. Nachbeprechung Kickoff Meeting - 0,25 std
 - | Unverpackt Laden Video gedreht - 2std
- 11.07. HowTo's angesehen & Ausprobiert -1std
- 11.07 Beiträge verfasst & Videos hochgeladen - 2 std
- 11.07. Persönlichen Merkzettel bearbeitet - 0,25
 - Wochenmarkt gefilmt & Videos hochgeladen/ angefangen zu bearbeiten - 8std
- 18.07. Videos bearbeitet/ Gesichter geburt/tutorials angeschaut & tools installiert, Videos Hochgeladen & Kommentiert - 6std
- 19.07 Quellen rausgesucht und hinzugefügt - 3std
- 21.07. Zielsetzungsvorstellung verfasst - 1std
- 25.07. neuer Abschnitt UnverpacktLäden/ normale Läden Preis Vergleich - 6std
 - Video drehen fahren - 2,5std
 - Video drehen fahren 2,5std
- 28.07. Videos bearbeiten, hochladen & kommentieren - 5std
- 29.07. Board updates Lesen, Beitrag verfassen - 2std

- ☰
- Prüfungsleistung**
- Persönliche Angaben**
 - Bescheinigung der Prüfun...
 - Angaben zur Beschein...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschun...
- Verortung der eigenen Fo...**
 - Forschungsphasen eingre...
 - Angaben zum Eingren...
 - Forschungstätigkeiten ein...
 - Angaben zur Einordnu...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Fors...**
 - Screencast
 - Forschungsmotivation un...
 - Sprechtext: Forschung...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschung...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee ...
- Abschluss der Prüfungsleist...**
- Bewertungsbogen**
- Merkzettel**
 - Persönlicher Merkzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Name, Vorname:	
E-Mail-Adresse:	
Hochschule:	Universität Duisburg-Essen
Matrikelnummer:	

Persönliche Angaben

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfanges. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden:Minuten	Credit Points
Thema ausgesucht	00:15	
Thema reflektiert und komplett durchgelesen	01:00	
Bereiche zum nachforschen ausgesucht	00:15	
Kick-Off Meeting teilgenommen	01:00	
-----In Bearbeitung-----		
2.1 Gezielt recherchieren	08:00	
2.2 Forschungsfrage formulieren	05:00	
2.3 Design entwerfen	06:30	
2.4 Planungsvideo entwerfen	04:00	

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Ich habe versucht in den folgenden Forschungsphasen aktiv mitzuarbeiten:

- 2.1 Gezielt recherchieren
- 2.2 Forschungsfrage formulieren
- 2.3 Design entwerfen
- 2.4 Planungsvideo entwerfen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im	Ich habe daran mitgearbeitet, die	Ich habe dazu beigetragen, das	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in

	des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem Nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines Nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Filme und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskernkenntnisse explizit genannt.

2.1 Gezielt recherchieren: (A), (B), (C), (D), (E)

2.2 Forschungsfrage formulieren: (A), (B) (C), (D) & (E)

2.3 Design entwerfen: (A), (B), (C) & (D)

2.4 Video erstellen

Ich habe mich im Internet über asynchrone Forschung informiert, wie man eine Forschungsfrage entwirft und was ein Forschungsplan ist und wie man diesen aufbaut.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

- Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
- Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiokommentar](#) auf.
- Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Mein Screencast zum Forschungsprojekt Fahrradmobilität in Städten

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Da ich mich bei meinem Ergänzungsbereich meiner Leistungsdaten verrechnet habe und mir dies leider erst mitten im Semester aufgefallen ist, habe ich diese Veranstaltung ausgewählt, um meinen fehlenden Credit zu bekommen und dieses Semester meinen Bachelor zu erhalten.

Mein Forschungsprojekt ist sofort die Fahrradmobilität in Städten geworden, da ich es sehr interessant finde

Vorgefunden habe ich bereits die abgeschlossene Forschungsphase 1, die sehr gut von den vorigen Kommilitonen beschrieben und erklärt wurde, sodass ich sofort mit Forschungsphase 2 weitermachen konnte.

Die Forschungsphase 2, in der ich aktiv mitgearbeitet habe, ist leider sehr theoretisch und bezieht sich auf die wissenschaftlichen Studien und Aussagen, die man zusammen ausdiskutieren und erforschen muss, um eine gute Forschungsfrage mit passenden Unterfragen und dazu passende Forschungsdesigns zu entwerfen, um mit Forschungsphase 3 weitermachen zu können.

Es gab bereits einige Beiträge in Phase 2.1, sodass ich zuerst angefangen habe an den weiteren Phasen zu arbeiten, um dann Schritt für Schritt mit allen die Phasen zu perfektionieren und abzuschließen. Leider lag mir Phase 2.1 nicht so gut weshalb ich mich auf Phase 2.2, 2.3 und 2.4 fokussierte und zum Schluss 2.1 nachholte.

Aktuell 184 Wörter.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich habe aktiv in Forschungsphase 2 mitgearbeitet und habe mir die Quellen der Mitforschenden angeschaut und selbst welche gefunden und versucht Forschungsphase 2.1 zu überarbeiten. Dort wurde jedoch schon sehr viel dazu beigetragen, sodass ich versuchte sämtliche Textabschnitte mit Quellen zu belegen, neue Abschnitte hinzufügte, um einen zusammenhängenden Text zu entwerfen.

Ich habe eigene Forschungsfragen mit den Kommilitonen entworfen und die dazugehörigen Unterfragen erstellt, bearbeitet und nach Logik hinterfragt. Diese wurden von den Kommilitonen positiv angenommen, sodass wir parallel schon mit dem Entwurf des Forschungsplans anfangen konnten, um schnellstmöglich das Video zu erstellen und mit Phase 3 anzufangen.

Den Forschungsplan habe ich mit Hilfe der Plattform draw.io erstellt und den Entwurf mit Hilfe meines Google-Drive Links für alle geteilt, sodass die Forschenden den Entwurf öffnen und bearbeiten können, um den optimalen Forschungsplan zu entwickeln.

Die Herausforderung war es, eine geeignete Plattform zu finden damit man asynchron mit allen zusammen an dem Entwurf des Forschungsplans arbeiten kann, ohne dass jemand den Entwurf jedes Mal neu erstellen muss, um diesen zu überarbeiten.

Eine weitere Herausforderung war, da ich recht spät in das Projekt eingestiegen bin, dass die Aktivität nicht so hoch war, da die meisten vermutlich schon fertig mit Ihrer Forschung sind und ich quasi allein dastand.

Dank der guten reichlichen Feedbacks unserer Dozenten, konnte ich jedoch sehr gut am Projekt weiterarbeiten und Phase 2 so gut wie möglich abschließen, sodass zukünftige Forscher vielleicht Phase 3 abschließen können.

Aktuell 236 Wörter.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Mir ist in Phase 2.1 aufgefallen, dass wir uns im Bereich der Fahrradmobilität in Deutschland immer noch am Anfang befinden und noch viel geschehen muss, damit sich RadfahrerInnen sicherer im Straßenverkehr fühlen. Gleichzeitig muss die Attraktivität der Radwege erhöht werden, um mehr Leute vom Auto zum Fahrrad zu locken. Das könnte man mit guten Radnetzwerken bewerkstelligen, denn mit guten Radnetzen kann man den Straßenverkehr entlasten. Wenn man mit dem Fahrrad in den meisten Fällen schneller und sicherer sein wird als mit dem Auto, werden auch immer mehr Leute vom Auto zum Fahrrad umsteigen, denn gleichzeitig tut man etwas für seine Gesundheit und die Umwelt.

Mir ist aufgefallen, dass sich die meisten nicht trauen in dem Projekt etwas beizutragen, da die Forschenden Angst haben etwas Falsches zu machen, wie damals in der Schule, als man sich nicht getraut hat sich zu melden, da man etwas Falsches sagen könnte. Und genau das ist der falsche Ansatz bei diesen Forschungsprojekten, denn man kann hier nichts falsch machen nur verbessern und gemeinsam mit den Kommilitonen an einer herausragenden Forschung teilhaben.

Deswegen möchte ich die Phasen, in denen ich mitforsche so attraktiv und gut gestalten das Nachfolger weniger Angst haben müssen etwas von sich zu präsentieren um die Forschung voranzutreiben. Wichtig ist es vor allem die Abschlussvideos der Phasen anzuschauen, denn dort wird meines Erachtens das Neueste erklärt, um sich in das Projekt einzufinden.

Leider konnte ich nicht weniger als 230 Wörter schreiben da mir der Abschnitt wichtig war und ich mich nicht anders, bzw. kleiner ausdrücken konnte.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien	1	2	3	4	5	nicht relevant
-----------	---	---	---	---	---	----------------

Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X			nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Hervorragend ist besonders die Gestaltung der Austauschprozesse bzgl. des Forschungsplans durch aktives Einbringen zusätzlicher digitaler Applikationen. Proaktiver Umgang mit Schwierigkeiten. Sehr gute Reflexion der Forschungsumgebung.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

- ☰
- Prüfungsleistung**
- Persönliche Angaben**
 - Bescheinigung der Prüfungs...
 - Angaben zur Beschein...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschun...
- Verortung der eigenen Forsch...**
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingren...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnu...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...**
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtex: Forschung...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtex: Forschung...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtex: Resümee ...
- Abschluss der Prüfungsleist...**
- Bewertungsbogen** 🔔
- Merktzettel**
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte wurden auf 'eingereicht' gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Nome, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

Projekt	Stunden	Credit Points
UGF: Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen: Ein gemeinsamer Beitrag zum Sustainable Development Goal Nachhaltige Städte und Gemeinden- SoSe 2021	34	1

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv? Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzschriftbeschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteilte Interesse holt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielte Recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. Video-Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III

3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	präsentiert.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Phase 3.1: Phänomene erfassen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Wären Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung in Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem Nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit sachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines Nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Forschungsdesign und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Nachrichtliche mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an den Forschungskriterien , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Video zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Video und eigene Videos mithilfe von Hinterwissen so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Interesse Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer Interesse ausgewogenen und mit Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Interesse dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogene und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, Handlungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erläutert.	Ich habe daran mitgewirkt, den Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer Interessante Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass welterfahrene Forschungsbedarfe und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Bei meiner Mitarbeit am Projekt habe ich die Forschungstätigkeiten:

- (A) Phänomene erfassen
- (B) Kritisch hinterfragen, ob mein Material der Forschungsfrage dient
- (D) Videos so gestalten, dass nachhaltigkeitsrelevante Probleme sichtbar werden
- (E) Fälle durch Metadaten so ergänzen, dass auch relevante Kontextbedingungen deutlich werden ausgeübt.

Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Profunden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche. Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCORé-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCORé-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Die Aussicht mit modernen Methoden und vernetzt mit Studenten anderer Hochschulen ein Projekt zu bearbeiten, dessen Thema mein Studienfach künftig immer stärker betreffen wird, hat mich motiviert an dem Projekt Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Urbane Grünflächen teilzunehmen. Darüber hinaus hat das Thema mein persönliches Interesse geweckt.

Als ich in das Projekt eingestiegen bin, fand ich über den Beispielfall hinaus bereits einige andere Fälle vor, die mir bei meiner Arbeit eine gewisse Orientierung gaben.

In der Forschungsphase 3.1, an der ich aktiv teilgenommen habe ging es schwerpunktmäßig darum, nachhaltigkeitsrelevante Phänomene bzw. Probleme im entsprechenden Forschungsobjekt aufzufinden und in Videoform darzustellen.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Mein Beitrag zur Phase 3.1 des Forschungsprojektes Bildung zur nachhaltigen Entwicklung – Urbane Grünflächen, bestand primär in der Erstellung eines eigenen Falles.

Als Forschungsobjekt habe ich mir dazu einen Park in der Stadt meiner Hochschule ausgesucht. Für diesen Park erstellte ich zunächst mit Hilfe eines Geoinformationssystems eine Übersichtskarte und eine Detailkarte. Anschließend führte ich einen ersten Begang durch.

Auf Basis der im ersten Begang gesammelten Informationen, und zusätzlich im Internet recherchierten Daten, konnte ich eine fallbasierte Einordnung der Grünfläche durchführen.

Bei einem zweiten Begang suchte ich dann nach nachhaltigkeitsrelevanten Problemen und Besonderheiten des Parkes.

Um die optimale Darstellung dieser Sachverhalte zu ermitteln, wurde auf Basis der zuvor erstellten Detailkarte ein Drehplan für die Videos ausgearbeitet. Anhand dieses Drehplanes wurden Videosequenzen aufgenommen, am PC bearbeitet und hochgeladen.

Im Fokus der Arbeit stand, die nachhaltigkeitsrelevanten Probleme im Park im Video festzuhalten und außenstehenden deutlich zu machen.

Besondere Herausforderungen waren für mich der Umgang mit bestimmten EDV-Systemen. Ich hatte zuvor niemals mit Programmen zur Videobearbeitung, oder mit der Erstellung eines Screencasts zu tun.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtex** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext **ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!**

Bei den Begängen zu Beginn meines Projektes habe ich schnell einige Probleme der Parkanlage entdeckt, die -einmal entstanden- nur noch mit großen finanziellem Aufwand zu beheben wären. Hier wurde die Bedeutung vorausschauenden Handelns deutlich, welches es ermöglicht solche Probleme von Anfang an zu vermeiden.

Die meisten Erkenntnisse gewann ich allerdings bei der Verarbeitung meiner Videodateien, wobei ich Einblick in vollkommen neue Arbeitsbereiche erhielt. Der nächste Schritt zur Fortführung des Projektes wäre es, die nachhaltigkeitsrelevanten Problematiken noch weiter aus den Videos herauszuarbeiten und im nächsten Schritt Lösungsansätze zu entwickeln.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfanga/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben mit dem von Ihnen angelegten Fall einen wertvollen Beitrag zum Projekt geleistet. Insgesamt hätten Sie Ihre eigene Arbeit im Rahmen des Screencasts noch etwas tiefer in das Gesamtprojekt betten können und mit diesem in Bezug setzen. Insgesamt gut.

Credit Points	1 CP
Note	2,0

- Prüfungsleistung
- Persönliche Angaben
 - Bescheinigung der Prüfungs...
 - Angaben zur Bescheinigu...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschunst...
- Verortung der eigenen Forsch...
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingrenzen...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnung ...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtext: Forschunsm...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschunsb...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee und...
- Abschluss der Prüfungsleist...
- Bewertungsbogen
- Merktzettel
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.)
 Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Nachhaltiger Konsum	87.5 Stunden	2 Credit Points

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Ich war aktiv an den Phasen: 1.2, 1.3, 1.4 und 2.1 beteiligt.

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänome erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1 Thema	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran	Ich habe dazu	Ich habe daran

Meine Tätigkeiten sind zu verordnen in :

- 1.1) A/B/D/E
- 1.2.) A/B/C/D/E
- 1.3) A/E
- 2.1) A/C, die Auswahl aber nicht näher begründet. Sie begründet sich aus der vorherigen Zusammenarbeit und Zielsetzung

Forschungsabschnitt 1.4 wurde nicht in der Tabelle berücksichtigt. Siehe dazu Storyboard und Erstellung Video zur Motivation.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?

Nach dem Späteinsteigermeeting habe ich mich bewusst für das Projekt entschieden, weil es gut in den Alltag integrierbar war und das Projekt auch noch nicht soweit fortgeschritten war. Zudem bot die Plattform die Eindrücke auch aus anderen Teilen des Landes besser kennenzulernen.

Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?

Der Forschungsstand war im Vergleich zur Fahrradmobilität nicht so weit fortgeschritten, deshalb war der Einstieg interessant und leichter. Dadurch konnte man gut auf die bisherigen Erkenntnisse eingehen und seinen Beitrag bzw. Kommentierung dessen vornehmen.

Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben

Dadurch, dass das Projekt noch nicht soweit fortgeschritten war, konnte ich gut die Grundlagenphasen des Projektes mitgestalten. Insbesondere bei der Verfügbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, aber auch in der Literaturrecherche konnte ich meinen Beitrag leisten. Darüberhinaus erarbeiteten wir eine Zusammenfassung und ein Motivationsvideo, um weiteren Teilnehmern den Einstieg in das Projekt zu erleichtern.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Was haben Sie zur Forschung beigetragen?

Ich habe mich aktiv bei der gezielteren Forschungsrichtung eingebracht. Habe Ideen anderer Projektteilnehmer aufgenommen und kommentiert bzw. mit anderen Teilnehmern das weitere Vorgehen besprochen. Dabei haben wir verschiedene Videos erstellt, die die Möglichkeiten zur Umsetzung aufzeigen sollten.

Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?

Zuerst habe ich mir einen Überblick verschafft, was die anderen Teilnehmer bereits erarbeitet hatten. Danach habe ich versucht an den bisher erbrachten Vorschlägen mich einzubringen und das Projekt voranzubringen. Dabei wollte ich möglichst nicht zu sehr vom bisherigen abweichen, damit das vorherige Fundament nicht komplett neu ausgerichtet werden musste. Gut umsetzbare und gewinnbringende Beiträge zu erzielen.

Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Mit Hilfe des Späteinsteigermeeting habe ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben fühlt. Die Aktivität auf der Plattform war zwar vorhanden, aber noch nicht soweit fortgeschritten, sodass ich gut anfangen konnte. Leider hat die Beteiligung zum Zeitpunkt meiner Arbeit sehr stark nachgelassen oder war nicht mehr ganz so aktiv, sodass ich Probleme hatte einen Einstieg zu finden. Mit der Zeit hat sich eine weitere Teilnehmerin gemeldet, mit der dann zumindest der erste Forschungsabschnitt abgeschlossen werden konnte. Die Kommunikation auf der Plattform ist eigentlich ganz gut, jedoch wäre eine Verknüpfung mit dem E-Mailaccount ggf. sinnvoll, um Benachrichtigungen zu erhalten. So war es eher eine Einzelarbeit, als ein bundesweites Projekt.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?

Definitiv die Entdeckung der Einkaufsmöglichkeiten und die Sensibilisierung beim Einkaufen. Seit Projektbeginn gehe ich gezielter und bewusster einkaufen, was jetzt schon zu einer Reduzierung an Abfällen geführt hat. Der Einstieg in die Thematik war zwar etwas beschwerlich, aufgrund der bewussten Umweltscheidung bei meinem Kaufverhalten, aber bisher kann ich dem nur gutes abgewinnen.

Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Zuvor habe ich von einem Fundament gesprochen. Ich glaube grundsätzlich sind die bisherigen Erkenntnisse nachvollziehbar und gut weiterzuführen. Insbesondere das Tool des Motivationsvideos als auch die Quellensammlung sollte viele weiteren Teilnehmern die Fortführung des Projektes ermöglichen.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beitragsleistung und Forschungsgeschichte ist erkennbar sehr gut. Besonders zu betonen ist Ihre Reflexionsleistung bzgl. der Plattform und Ihres Forschungsprozesses. Ein sehr gutes Leistungsangebot.

Credit Points	2 CP
Note	1,0

28.06 Gespräch für Späteinsteiger = 1 Std.

28.06 Gespräch mit Kommilitonen = 1 Std.

01.07 Recherche Unverpacktläden in Essen und Planung des Besuchs = 2 Std.

01.07 Einschätzung bisheriger Beiträge und Kommentierung dessen = 1 Std.

02.07 Besuch von 2 Unverpacktläden (Aufnahmen+Gespräche+ Fahrtzeit) = 4 Std.

02.07 Dokumentation und Einschätzung zu den Unverpacktläden = 2 Std.

02.07 Videos schneiden, bearbeiten, hochladen = 3 Std.

03-05.07 Literaturrecherche (Querlesen, exzerpieren, kurze Zusammenfassung) = 10 Std.

05.07 Ergebnisse der Recherche in eine Tabelle übertragen = 1 Std.

05.07 Abfrage nach weiteren Teilnehmern = 0,5 Std.

06.07 Ergänzung an Literatur + vorheriger Recherche = 2 Std.

08.07 Besuch 3. Unverpacktläden (inkl. Gespräch, Aufnahme, Anfahrt) = 2Std.

- 19.07 Wiederaufnahme der Forschungstätigkeit nach erfolgreicher Kontaktaufnahme = 0,5 Std
- 20.7-25.7 Recherche+ Exzerptieren+ Planung der Problemstellung = 5 Std.
- 25.07 Rohtext zur Problemstellung verfassen = 2 Std.
- 26.07 problemstellung fertigstellen und hochladen = 1. Std
- 25.07/26.07 Zusammenfassung bisheriger Planung in Stichpunkten = 2 Std.
- 25.07/26.07 Zusammenfassen der Möglichkeiten innerhalb des Projektes für Kommilitonen = 2 Std.
- 25.07/26.07 Planung und Erstellen eines Storyboards = 2 Std.
- Planung und Erstellung der Videoinhalte für das Storyboard inklusive Screencast = 4 Std.
- 25.07/26.07 Schneiden und bearbeiten der Videos = 2 Std.

Verzögerung des Projektes durch Hochwasserschäden und Bachelorarbeit

- 10.8 Wiederaufnahme des Forschungsprojekts
- 10.08-15.08 Quellensammlung in Abschnitt 2 = 10 Std.
- > Recherche
- > querlesen
- > exzerpieren
- > Tabelle erstellen
- 14.08/15.08 Prüfungsleistung erstellen und weitere Angaben = 6 Std.

insgesamt = 67.5 Stunden Zeitaufwand

- Prüfungsleistung
- Persönliche Angaben
 - Bescheinigung der Prüfungs...
 - Angaben zur Bescheinigu...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschungst...
- Verortung der eigenen Forsc...
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingrenzen...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnung ...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtext: Forschunsm...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschungsb...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee und...
- Abschluss der Prüfungsleist...
- Bewertungsbogen
- Merktzettel
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

•
•
• Universität Bremen
• Matr.Nr.:

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.)
Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Urbane Grünforschung: 3.1.4 Fall 4: Bremen, Horn-Lehe, Teich bei der Wohnanlage Kohlmannstraße/Ecke Riensberger Straße	77	2,3
Gemeinsamer Projekttag	3	0,1
Forschungsprojekt Reflektion,	5	0,3
Prüfungsleistung	5	0,3

Daraus ergibt sich eine Gesamtleistung von 3 CP

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Phase 3.1 Phänomene erfassen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1. 1 Thema	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran	Ich habe dazu	Ich habe daran

Ich war beteiligt in: Phase 3.1: Phänomene erfassen A-E.
 Ich habe mit meinem Fall ein neues Phänomen erfasst und habe sowohl beim Prozess als auch in der Reflektionsarbeit mit meine eigenen
 VideoForschungsdaten kritisch hinterfragt.
 Der Konkrete Austausch (Bereich C) mit Mitwirkenden fällt am schwächsten aus. Dennoch habe ich versucht mich an gemeinsamen Projekttagen zu beteiligen
 um einen Austausch zu aktivieren. Rückblickend ergab sich ein indirekter Austausch mit Kommilitonen dadurch, dass wir uns gegenseitig an unseren Fällen
 orientiert haben, und so bspw. meine Skizze als Planung für ein VFD mehrfach in anderen Fällen ähnlich umgesetzt wurde.
 Ich habe probiert mein Phänomen so genau wie möglich zu beschreiben. Es bestanden auch Pläne für weitere VFD um einzelne Teilaspekte zu konkretisieren,
 die jedoch aufgrund von Zeitmangel nicht weiter umgesetzt werden konnten.
 Dabei habe ich mein VFD so viel wie möglich mit Metadaten unterfüttert, um den Kontext so klar wie möglich darzustellen.

Ich habe beigetragen zu Forschungsarbeit im Bereich
len Intervention zur Anregung der Reflektion.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal
 darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die
 Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur
 Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von
 der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen
 Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die
 Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare
Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine
 Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie
 Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine
 Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in
 Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis
 Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Reflektion

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich bin auf dieses Projekt auf der Suche nach einem geeignetem General Studies Seminar als Fort- und Weiterbildung meines Grundschullehramtstudiums gestoßen.

Die Urbane Grünforschung hat mich dabei besonders angesprochen, da dieses Thema zum einen durch die immer kritischer werdende Klimakatastrophe, aktueller denn je ist, und zum anderen bereits vielfach in anderen Fachbereichen meines Studiums im Zuge von Nachhaltigkeitsaspekten aufgegriffen wurde.

Das Projekt wurde zum Zeitpunkt meines Einstiegs bereits in den ersten beiden Phasen des „Findens“ und „Planens“ durchgeführt. Hierbei ging es vor allem darum, ein konkretes Forschungsvorhaben zu formulieren, und durch Literaturarbeit Kriterien zur Einordnung und weitere Grundlegende Forschungsaspekte zu definieren.

Ich selbst bin dann bei Phase 3, also der Umsetzung eingestiegen. In dieser Phase sollte es primär darum gehen, Phänomene systematisch und strukturiert Videographisch festzuhalten und in die festgelegten Kriterien einzuordnen.

Dieser, sowie die folgenden Bereiche waren bereits ausführlich mit Videographischen und schriftlichen Anleitungen zum Vorgehen beschrieben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung meines Falles waren auch die restlichen Fälle noch am Beginn ihres Forschungsvorhabens.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Mein Beitrag zum Forschungsvorhaben ist ein Fallbeispiel in Bremen, Horn-Lehe. Dabei handelt es sich um eine Grünfläche, der ich selbst regelmäßig begegne. Daher kam ich bereits früh auf sie als passendes Forschungsobjekt. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Teich vor einer Wohnanlage, der von Enten und Wasserhühnern, Insekten und weiteren Lebewesen bevölkert wird.

Ziel meiner Forschung war es zunächst einen groben Überblick über die Fläche zu geben, um dann in folgenden VideoForschungsDaten näher auf Einzelheiten einzugehen.

Nach der Einordnung der Grünfläche stellte ich mir hierfür eine Skizze anhand der Darstellung auf Google Maps, um einen groben Drehplan verständlich darzustellen. Diese Herangehensweise stieß auf Zuspruch bei meinen Kommilitonen, die daraufhin ebenfalls derartige Drehpläne erstellten.

Wichtig war mir bei den ersten VFD einen realitätsnahen Überblick darzustellen. Durch diese VFD sollen andere Kommilitonen verstehen, was die Fläche ausmacht, und wie die Fläche aufgebaut ist. Diesen Überblick empfinde ich als wesentlichen Kernaspekt einer Wissenschaftlichen herangehensweise an Videographischen Forschungsdaten.

Es wurde mir bei der Durchführung und Nachbearbeitung jedoch auch klar, dass es äußerst schwierig ist, die Gesamtheit einer Fläche in nur einem Video einzufangen. Zum einen begegnet man in der Durchführung, oder „im Feld“ wie es von unseren Projektleitern benannt wurde, Situationen, die man nicht vorplanen kann, wie bspw. die Grenzen eines Weitwinkelobjektives bei Nahaufnahmen oder Menschen, die sich auf der Fläche befinden und nicht gefilmt werden wollen. Diesen Herausforderungen konnte ich dann in der Nachbearbeitung entgegenkommen, indem ich Videos nachträglich vergrößert und stabilisiert, oder einzelne Aufnahmen nicht verwendet habe.

Dies führte jedoch zu einer weiteren Reflektion über „Wissenschaftlichkeit“. Ich stellte mir die Frage, was in der Nachproduktion eigentlich bei VFD „erlaubt“ ist. Nach diesem Projekt würde ich diesen Aspekt der Wissenschaftlichkeit als „Transparenz“ bezeichnen. Diese ließ sich durch die Beschreibung im Nachproduktionsprotokoll absichern.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich bin mir nun wesentlich deutlicher darüber bewusst, wie eine Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit VFD aussehen kann. Diese Aspekte begegnen mir durchaus auch in meinem „normalen“ Studieralltag, da auch gerade in Bereichen des Grundschullehrerams häufig Forschungsdaten Videographisch festgehalten werden. Hierbei begegnet man jedoch auch anderen besonderen Bedingungen, die die „Wissenschaftlichkeit“ definieren.

Im Nachhinein habe ich mir auch deutlich mehr Gedanken zu der Projektfrage selbst gemacht. Zu Beginn wählte ich meine Fläche primär deshalb, weil es eine Fläche war, die ich gut kannte und klar in die Kriterien einordnen konnte. Ich habe mich dann aber gefragt, was eigentlich positive und negative Aspekte der Nutzung dieser Fläche sind, wodurch mir klar wurde, dass die Grünfläche durch die große Entenpopulation und die fütternden Anwohner, zu denen ich auch gehörte, stark belastet ist.

Gleichzeitig gibt es aber auch viel positives an der Fläche, da vieles naturbelassen ist und bspw. durch das Warten mit dem Entfernen des umgefallenen Baumes versucht wird, die natürlichen Lebensräume der Lebewesen möglichst unberührt zu lassen.

Das Projekt könnte vermutlich am jetzigen Stand weitergeführt werden. Ich und meine Kommilitonen sind zwar größtenteils keine „Experten“ im Bereich der Nachhaltigkeit, aber allein die Reflexion unter vielen genügt um Erkenntnisse wie bspw. die Belastung durch das Füttern der Enten zu gewinnen und Verhaltensweisen nachhaltig zu verändern.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCuRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien							nicht relevant
		1	2	3	4	5	
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Eine sehr gute Leistung. Besonders die Reflexion der Wissenschaftlichkeit ist zu betonen.

Credit Points	3 CP
Note	1,0

Prüfungsleistung

Persönliche Angaben

- Bescheinigung der Prüfungs...
Angaben zur Beschein...
- Forschungstätigkeit
Angaben zur Forschungst...

Verortung der eigenen Forsch...

- Forschungsphasen eingrenzen
Angaben zum Eingrenzen...
- Forschungstätigkeiten einor...
Angaben zur Einordnu...
- Sonstige Tätigkeiten

Präsentieren Sie Ihre Forsch...

- Screencast
- Forschungsmotivation und E...
Sprechtext: Forschung...
- Forschungsbeitrag
Sprechtext: Forschung...
- Resümee und Ausblick
Sprechtext: Resümee ...

Abschluss der Prüfungsleist...

Bewertungsbogen

Merktzettel

- Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Geben Sie hier Ihre persönlichen Daten ein.

Universität Konstanz

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Fahrradmobilität in Städten	30h	1ECTS

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem

Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojektes herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Geben Sie hier die Forschungsphase(n) an, in denen Sie aktiv waren.

Ich habe in Forschungsphase 2.2 zur Präzisierung der Forschungsfrage beigetragen und sie so umformuliert, dass eine video-basierte Datenerhebung möglich ist. In Forschungsphase 2.3 habe ich den Forschungsplan aufgrund der neuen Forschungsfrage erweitert und Beispiele für die Analyse der Datenerhebung mittels Videos zu Infrastrukturen erstellt.

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des

	Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt	Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Forschungsvorhaben auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial Fälle zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Bitte notieren Sie hier die von Ihnen durchgeführten Tätigkeiten.

Im Bereich der Projektfindung habe ich geholfen, das Thema vorläufig einzugrenzen und eine Ausrichtung des Themas zu für die video-basiert Datenerhebung zu geben. Dabei wurden die unterschiedlichen Blickpunkte berücksichtigt, mit den anderen Teilnehmenden zielführend diskutiert und Vorstellungen hinterfragt. Die Forschungsfrage wurde umformuliert um den Kriterien an die Forschungsfrage gerecht zu werden, hauptsächlich sollte sie für die video-basierte Datenerhebung präzisiert werden. Das Forschungsdesign wurde dementsprechend erweitert.

Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Beobachtungen der Umgebung und von Situationen auf den täglichen Fahrradwegen um Daten mit Videos zu erheben. Recherche von Projekten zu Fahrradmobilität und Sicherheit von Fahrradfahrern in Freiburg. Video-basierte Datenerhebung von Fahrradwegen und Infrastrukturen zur Risikominderung und Attraktivitätssteigerung. Eingliederung der Videos mit Erklärungen zur Risikominderung oder Attraktivitätssteigerung in eine Tabelle als Beispiele zur Vereinfachung der Datenanalyse.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die **Fragen**, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. **Belegen und Illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Laden Sie hier Ihren Screen

Nachhaltigkeits-Forschung

Screencast mit Audiokommentaren

ast hoch.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Geben Sie hier Ihren Sprechtext ein.

Auf der Suche nach fachfremden Veranstaltungen an der Universität Konstanz, wurden mir Veranstaltungen zur Nachhaltigkeits-Forschung aufgezeigt. Da ich mich bereits privat mit der Frage von Nachhaltigkeit und nachhaltigem Leben beschäftigt habe, fand ich es sehr passend bei einer strukturierten Veranstaltung zu Nachhaltigkeit teilzunehmen. Im ersten Meeting zur Veranstaltung Forschung zu Nachhaltigkeit – let's get it started, wurden gemeinsam Ideen zu Nachhaltigkeit erarbeitet und in diesem Zuge das Forschungsprojekt Fahrradmobilität in Städten gegründet. Mir war bewusst, dass ich einen guten Beitrag zu diesem Thema leisten könne, da ich in der Fahrradstadt Freiburg zu Hause bin und dies mir perfekte Gelegenheiten zur video-basierten Datenerhebung bot. Zusätzlich vertrete ich selbst die Ansicht, das Fahrrad bei jeder möglichen Gelegenheit zu nutzen, da es Fahrwege und -zeit verkürzt, man unabhängiger ist, man sich bewegt und somit seinen ökologischen Fußabdruck verringern kann. Bis zu meinem konkreten Einstieg ins Projekt haben die anderen Studierenden das Forschungsprojekt bereits weit vorangetrieben. Die Forschungsphase 1 war schon abgeschlossen und in Forschungsphase 2 galt es die Forschungsfrage noch präziser zu formulieren und dementsprechend den Forschungsplan und das Phasenabschluss-Video zu gestalten.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Geben Sie hier Ihren Sprechtext ein.

Im ersten gemeinsamen Meeting war ich an der vorläufigen Eingrenzung des Themas Fahrradmobilität in Städten beteiligt. Dabei wurden unterschiedliche

Sichtweisen berücksichtigt und gezielt hinterfragt, um das Thema besser mit Nachhaltigkeitsforschung zu verknüpfen und die video-basierte Datenerhebung zu gewährleisten. Anschließend habe ich mich damit beschäftigt, welchen Beitrag ich zu diesem Forschungsprojekt leisten könne und wie ich Daten video-basiert erheben kann. Durch Beobachtungen auf meinen täglichen Wegen mit dem Fahrrad und der Recherche zu Projekten, welche sich mit Fahrradmobilität und Sicherheit für Fahrradfahrer in Freiburg auseinandersetzen, entschied ich mich dafür, Fahrradwege und Infrastrukturen als Beispiele zur Risikominderung und Attraktivitätssteigerung zu filmen. In der Stadt boten sich viele gute Infrastrukturen zur Risikominderung wie z.B. Fahrradstraßen mit Vorrang der Fahrradfahrer vor Autofahrern oder Infrastrukturen für das Abbiegen von Fahrradfahrern oder das Vorfahrtgewähren von Fahrradfahrern durch abbiegende Autos. Außerhalb der Stadt konnte man attraktive Hauptverkehrswege von Fahrradfahrern, aus umliegenden Ortschaften kommend und nach Freiburg fahrend, filmen. Diese waren stets gut ausgeschildert und für Fahrradfahrer und Autofahrer gekennzeichnet. Das Filmen während des Fahrradfahrens stellte sich als Herausforderung dar. Es galt zu beachten, dass das Bild nicht verwackelt, die Lichtverhältnisse nicht stören und die Schnelligkeit des Fahrens anzupassen war, um eine optimale Aufnahme zu gewährleisten. Mit diesem Datensatz konnte ich im Forschungsabschnitt 2 zum Entwerfen des Forschungsdesign beitragen, indem ich Beispiele für die Datenerhebung, tabellarisch und mit Erklärungen versehen, erstellte. Zusätzlich habe ich die Forschungsfrage präzisiert und damit den Forschungsplan ergänzt, um die Datenerhebung video-basierend gestalten zu können.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Geben Sie hier Ihren Sprechtext ein.

Das Beobachten und Filmen von Fahrradwegen und Infrastrukturen führte zum ersten Erkenntnisgewinn, jedoch war es wichtig, diese Beispiele abschließend zu kategorisieren und letztendlich in die Forschungsarbeit der anderen einzugliedern. Dabei war es entscheidend, die selbst erhobenen Daten und Ideen so einzubringen, dass sie auf dem Erkenntnisgewinn der anderen am Projekt Beteiligten aufbauen und zur weiteren Präzisierung des Projekts beitragen. Dafür ist die aktive Teilnahme in allen Forschungsphasen essenziell. Der interaktive Austausch mit den anderen kann das Projekt schneller voranbringen. Für die Projekt-Weiterführung sollte die Forschungsphase zwei abgeschlossen werden. Man sollte sich noch weitere Gedanken dazu machen und bestenfalls Beispiele erstellen, die die Einzelfall-Analyse sowie die die fallübergreifende Analyse für die Datenerhebung und -verarbeitung erleichtern. Um einen optimalen Erkenntnisgewinn zu gewährleisten, sollte man darauf achten, auf bisher gewonnenem aufzubauen.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfanges/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien							nicht relevant
		1	2	3	4	5	
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Erkennbare und sehr gute Beitragsleistung, vollständige Bearbeitung und sehr gute Platzierung im Nachhaltigkeitshorizont.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

-
- 7.5.21 10min für Umfrage zu Sicherheit beim Fahrradfahren im Freiburg
 - 8.5.21 15min für Umfrage zu Sicherheit beim Fahrradfahren im Freiburg
 - 9.5.21 1h Umgebung erkunden mit dem Fahrrad
 - 10.5.21 1h Umgebung erkunden mit dem Fahrrad
 - 13.5.21 10min Gedanken gemacht, was gefilmt werden könnte
 - 17.5.21 10min Gedanken gemacht, wie gefilmt werden könnte
 - 23.5.21 1h recherche zu Fahrradnetz in Freiburg, vertraut machen mit GoPro fürs Filmen
 - 1,5h mit dem Fahrrad gefilmt
 - 4h mit dem Fahrrad gefilmt
 - 1,5h mit dem Fahrrad gefilmt
 - 1h mit dem Fahrrad gefilmt
 - 1h mit dem Fahrrad gefilmt
 - 1h mit dem Fahrrad gefilmt
 - 26.7.21. 1,5h Recherche zu Stand der Forschung auf der SCoRe Plattform
 - 27.7.21 3h an der Forschungsfrage und dem Forschungsplan gearbeitet
 - 28.7.21 6h an dem Forschungsplan und der Datenauswertung meiner Videos gearbeitet
 - 30.7.21 1,5h an der Datenauswertung meiner Videos gearbeitet
 - 31.7.21 8h am Assessment gearbeitet

- Prüfungsleistung
- Persönliche Angaben**
 - Beschreibung der Prüfun...
 - Angaben zur Beschlein...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschun...
- Verortung der eigenen Fo...**
 - Forschungsphasen eingre...
 - Angaben zum Eingren...
 - Forschungstätigkeiten ein...
 - Angaben zur Einordnu...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Fors...**
 - Screencast
 - Forschungsmotivation un...
 - Sprechtext: Forschung...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschung...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee ...
- Bewertungsbogen** 3
- Merktzettel**
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, präsentieren Sie in einem selbst erstellten Screencast, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter info@va-bne.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status wurde auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Universität Duisburg Essen

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie: Es können maximal 3 Credit Points erworben werden. Achtung, nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!

"Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach. Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 3 Stunden für die Prüfungsleistung verschieben."

Projekt	Stunden	Credit Points
JGF: Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen: Ein gemeinsamer Beitrag zum Sustainable Development Goal Nachhaltige Städte und Gemeinden 90 - SoSe 2021	90	3

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme an SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und Tätigkeitscluster, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte schreiben Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen"). Zum aktuellen Zeitpunkt sind nur die Phasen 3 und 4 für Sie relevant.

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung legitimiert und dazu dient neue Mitarbeiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen In der Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielte Recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. Video-/Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellungen bezogen zusammengefasst.	

Phase IV	4.1 Ergebnisse diskutieren	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.
Mitteln	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.
	4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.

3.1 Phänomene erfassen
3.2 Phänomene analysieren

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen. Hier sind Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können durchaus an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.
Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und schreiben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zurelevanten Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1A und C") in den darunterliegenden Abschnitt. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen.
Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant hatten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesucht, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit Nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines Nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Quellen recherchieren	Ich habe mich an der fachübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass die Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtungen berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsthema. Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, die Zusammenhänge, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe in den eigenen Videos mithilfe von Beobachtern so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch gelehrt an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber, verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
M.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoschnitte und anderes Material eingesetzt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielrichtung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass der Forschungsführer Forschungsbedarfe und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskennnisse explizit genannt.

- Ich habe einen neuen Fall angelegt und die Grünfläche transparent dokumentiert
- Ich habe mich intensiv in die Nachbearbeitung von Forschungsvideos eingearbeitet, die Videos mit verschiedenen Verfahren bearbeitet und mich kritisch mit den Resultaten auseinandergesetzt

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in dem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüflenden transparent und bewertbar. Sie reichen für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note dieses Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung ein.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und illustrieren Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in maximal 5 Minuten als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast (26:07)

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Es gab direkt mehrere Gründe die mich motiviert haben, an dem Forschungsprojekt teilzunehmen. Zum einen bietet meine Universität ein Nachhaltigkeitszertifikat an, das man erlangen kann, indem man verschiedene E3 Kurse zu diesem Thema absolviert. Aus diesem Grund war ich speziell auf der Suche nach passenden Kursen. Reizvoll an diesem Kurs und dem Forschungsprojekt war für mich auch, dass man über eine Plattform mit Studenten von verschiedenen Universitäten zusammenarbeiten konnte. Zudem fand ich das Medium Video interessant um Forschungsdaten zu erheben und für andere Teilnehmer greifbar zu machen. Auch das eigentliche Forschungsthema "Urbane Grünflächen" hatte meine Neugierde geweckt und ich hatte recht schnell eine Grünfläche im Sinn.

Als ich in das Projekt eingestiegen bin, gab es bereits einige wenige Fälle mit ersten Probestudien. Zudem gab es sehr viel Videos und Texte um einen Einstieg in das Thema zu finden und die Phasen 1 – Finden und Phase 2 – Planen darzulegen. Für mich ging das Projekt in der Phase 3 – Umsetzung los, was ich kurz als die praktische und inhaltgebende Phase des Projekts beschreiben würde.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Ich habe zunächst einen Fall angelegt, die Fläche beschrieben und kategorisiert. Es handelt sich um den Fall 7, das Siepental, einer länglichen Grünfläche mit einem Spielplatz, Liegewiesen und einem Gemeinschaftsgarten. (<https://score-docs.de/project/168#Section-6567>)

Dann habe ich die Grünfläche mit dem Fahrrad umfahren und dabei den Weg mit einer Weitwinkelkamera aufzuzeichnen. Im Anschluss habe ich das Video auf dem PC nachbearbeitet. Da Videobearbeitung für mich ein neues Thema war, habe ich mich sehr lange einarbeiten müssen. Vor allem das Verpeilen von Gesichtern hat mich sehr beansprucht, da das automatische Tracking von Gesichtern oft nicht funktioniert hat und ich Frame für Frame die Verpixelung vornehmen musste. (https://score-docs.de/project/168#Video-Sec-6809_b9b04ede-8444-4324-bd1b-3d9f02ca313)

Mit der nachträglichen Bearbeitung der Produktionsprotokolle wurde mir dann klar, dass einige Fragen besser im Vorhinein geklärt worden wären. Mit der Erkenntnis habe ich dann zunächst einen Drehplan und ein Vorproduktionsprotokoll für meine zweite Aufnahme, dem Gemeinschaftsgarten am Siepental, erstellt. Bei den Aufnahmen gab es allerdings diesmal das Problem, dass Bauarbeiten in der Nähe den Ton der Aufnahme stark dominierten. Ich habe mich erneut im Nachgang sehr intensiv mit der Nachbearbeitung, diesmal primär des Tons, beschäftigt und versucht, das Ergebnis zu optimieren. (https://score-docs.de/project/168#Video-Sec-6809_3e9383a8-c208-4f8f-9e3d-50edadd5f58b)

Eine Reflexion lieferte die Erkenntnis, dass die aufwändige Nachproduktion zugleich auch die Aussagekraft der Forschungsdaten deutlich minimiert. Außerdem ist mir klar geworden, dass es sinnvoll ist sich bei einer so großen Grünfläche auf ein besonderes Merkmal zu konzentrieren.

Deswegen habe ich die beiden gedrehten Videos zu den Probestudien verschoben und mich mit mehreren kürzeren und nur leicht bearbeiteten Videos auf den Gemeinschaftsgarten konzentriert. Mit den neuen Videoforschungsdaten war es für mich nun auch leichter mit der Phase 3.2 zu beginnen und die Daten zu analysieren. Einige mir bekannte Insekten ließen sich leicht identifizieren und markieren. Für die Bestimmung einiger relevanter Pflanzen habe ich mir vor allem Hilfe von einer App geholt. Mit der gleichen Methode habe ich versucht auch Videos anderer Forschungsteilnehmer zu analysieren und relevante Phänomene zu markieren. (u.a. <https://score-docs.de/project/168#Section-8810>, <https://score-docs.de/project/168#Section-8804>)

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Für mich die größte Erkenntnis war, dass eine umfangreiche Nachbearbeitung keine Verbesserung der Aussagekraft der Forschungsvideodaten zur Folge hat. Oft gehen wichtige Informationen verloren und das trotz oder gerade wegen des großen Aufwands. Es war deutlich ergeblicher die Aufnahmen im Vorherigen akribisch zu planen und im Zweifelsfall die Aufnahme mehrfach zu wiederholen. Außerdem habe ich durch die Reflexion die Erkenntnisse gewonnen, dass es leichter ist sich auf einen Kernaspekt einer Fläche zu konzentrieren und diesen zu erfassen.

Da die Grünfläche recht groß ist und noch verschiedene Aspekte bereithält, könnten anderen Teilnehmer des Projekts weitere Forschungsdaten zu dieser Fläche erheben und dabei einen anderen Aspekt hervorheben. Auch die von mir bereits erhobenen Forschungsdaten bieten Möglichkeiten für andere Teilnehmer die begonnene Analyse fortzuführen und Ergebnisse zu diskutieren und zuletzt auch ein Ergebnisvideo zu produzieren.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfanga/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

mit Ihren Forschungsvideos haben Sie einen wertvollen Beitrag zum Projekt geleistet. Im Rahmen Ihres Screencasts haben Sie überdies nachvollziehbar gezeigt, welchen Erkenntnisweg Sie in Hinblick auf die Erhebung von Forschungsdaten sowie deren Analyse durchlaufen sind. Sehr gut!

Credit Points	3 CP
Note	1,0

- Prüfungsleistung
- Persönliche Angaben
 - Bescheinigung der Prüfungs...
 - Angaben zur Beschein...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschun...
- Verortung der eigenen Forsch...
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingren...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnu...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtex: Forschung...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtex: Forschung...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtex: Resümee ...
- Abschluss der Prüfungsleist...
- Bewertungsbogen
- Merktzettel
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte wurden auf 'eingereicht' gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

• :
• :
• Universität Duisburg-Essen
• :

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.)
Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen: Ein gemeinsamer Beitrag zum Sustainable Development Goal Nachhaltige Städte und Gemeinden - SoSe 2021	90	3

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?
Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse holt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) simuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. Video-Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III

3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	präsentiert.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Forschungsphase: 3.1 Phänomene erfassen. Ich habe systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage

"Welche Merkmale biologischer Vielfalt und Merkmale menschlicher Nutzung (z.B. Erholung, Sport, Freizeit, Outdoor-Beteiligung) finden sich auf ausgewählten urbanen Grünflächen?"

unter Einsatz von Videoforschungsdaten erfasst und erhoben.

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebene Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Wären Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung in Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem Nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der Festlegung der Zielrichtung und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines Nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Forschungsdesigns Grenzen und Besonderheiten analysiert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtungen berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Nachhaltigkeit mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an den Forschungszielen , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Video zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Video und eigene Videos mithilfe von Mitwirkenden so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Video Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer Video ausgewogenen und mit Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Video dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogene und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion der Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu den Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, Handlungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, den Nachhaltigkeitsbezug der Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Präsentation der Forschungsergebnisse aufzubereiten.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Forschungstätigkeiten: 3.1 Phänomene erfassen A; B; C; D; E

A: Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.

-> Ich habe die Phänomene meiner ausgewählten Grünfläche mit verschiedenen Medien erfasst. Dabei habe ich in der Fallbeschreibung Bild und Text genutzt um den Fall zunächst zu erläutern und vorzustellen. In den VFD habe ich das wissenschaftliche Videomaterial verwendet um mich an der Forschungsfrage und dem Forschungsdesign zu orientieren. Ebenfalls habe ich mich mit den Protokollen zu den VFD in Textform, das notwendige Kriterium der Dokumentation meines Forschens erfüllt.

B: Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.

-> Ich habe sowohl in einer ersten Sichtung im Feld als auch in der Nachproduktion kritisch hinterfragt inwiefern die von mir erstellten VFD zu einer Beantwortung der Forschungsfrage beitragen können. Dabei habe ich bestimmte Videosequenzen bewusst ausgewählt und in die VFD integriert, um eine hohe Aussagekraft meiner VFD im Allgemeinen erzielen zu können. Dabei erfolgt sowohl mit den Verantwortlichen des Projekts als auch mit den Teilnehmenden ein Austausch auf der Plattform sowie vermehrt in den angebotenen Sprechstunden welche als Gruppensitzungen stattfanden.

C: Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.

-> Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen die Fälle der unterschiedlichen Grünflächen zusammenzustellen. Dabei konnte durch Vorlagen andere Die Fälle entsprechend dem Forschungsdesign angefertigt werden sodass diese den Anforderungen des Forschungsprojektes entsprachen. Ebenfalls diente einzelne Elemente von anderen, wie bspw. der hochgeladene Drehplan in Bildform als Inspirationsgrundlage. Meine Bearbeitung des Falls hat insbesondere in den Protokollen als Vorbild für weitere Fälle gedient um ein methodisch korrektes Vorgehen zu suggerieren.

D: Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.

-> Ich habe die Videos so gestaltet, dass die Phänomene der biologischen Vielfalt und der menschlichen Nutzung auf der urbanen Grünfläche für andere sichtbar wurden. Dabei wurde mit meinen VFD ein Fokus auf mir wichtige Phänomene der Grünfläche gesetzt (bspw. illegaler Müll auf der Grünfläche oder wildgewachsene natürliche Abschnitte).

E: Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.

-> Ich habe meinen Fall und meine eigenen Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass alle für mich relevanten Kontextbedingungen eine Analyse der nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene im Nachgang ermöglichen. Insbesondere die Metadaten sehe ich in Form von VFD Beschreibungen und Protokollen als signifikant an um die Phänomene wissenschaftlich analysieren zu können sodass ich ebenfalls im Austausch mit anderen die weiteren Fälle des Projektes daraufhin überprüf bzw. den Verfasser des jeweiligen Fall auf die Metadaten hingewiesen habe.

Ich habe mein geplantes Vorgehen bei dem Erfassen der Phänomene, welches ich in der Vorproduktion festgelegt hatte, im Austausch mit anderen kritisch geprüft. Dies erfolgt anhand bereits erstellter VFD welche mir noch weitere Möglichkeiten und Ideen für VFD aufgezeigt haben. Daraufhin habe ich mein geplantes Vorgehen nochmals modifiziert sodass es optimal auf das Forschungsdesign passt und die bestmöglich zu einer Beantwortung der Forschungsfrage beitragen konnte.

Ich habe mich mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Produktion von möglichen Medien für das Projekt auseinandergesetzt (Video, Bild, Text). Dabei habe ich diese auf ihre Wirksamkeit für das Forschungsprojekt überprüft, insbesondere im Hinblick auf die Forschungsfrage, das Forschungsdesign und die erforderlichen Kriterien. Ebenso habe ich die Verschieden Möglichkeiten zum Erstellen von VFD auf ihre Umsetzbarkeit für mich überprüft.

Ich habe mich über meinen Fall hinaus mit den Kriterien zum Erfassen der Grünfläche inhaltlich vertraut gemacht sodass eine möglichst genaue Einordnung meiner Grünfläche anhand des Kriterienkatalogs erfolgen konnte.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Profenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine **Fokussierung auf das Wesentliche**. Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. **Belegen und Illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast | UGF

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Das Forschungsprojekt UGF hat mich inhaltlich sehr interessiert, da ich mich persönlich auch für die Einbindung der ökologischen Vielfalt in den urbanen Raum interessiere. Mich interessiert insbesondere wie dies unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann. Schlussendlich habe ich diesen Kurs auch als Teil des Zertifikates Bildung für nachhaltige Entwicklung an meiner Universität gewählt. Die SCoRe Plattform war mir nicht bekannt sodass es eine neue Erfahrung für mich war mit VFD zu forschen.

Beim Einstieg habe ich auf der SCoRe Plattform die bereits abgeschlossenen Phasen: 1 des Findens sowie 2 des Planens vorgefunden. Es existierten Anleitungen und ein Beispielfall sowie Protokollvorlagen, welche bei der Umsetzung der richtigen Methodik helfen sollten. Nachdem die Forschungsfrage und die Vorgehensweise sowie die Forschungsmethodik in den vorherigen Phasen bereits festgelegt wurden, habe ich in der Phase 3 die Umsetzung, also die explorative Arbeit im Feld vorgenommen. Welche für mich besondere Sorgfalt in der Durchführung verlangt, da Sie Grundlage für die Wissenschaftlichkeit des gesamten Projekts ist. Ebenso habe ich mit meinen VFD die inhaltliche Analysegrundlage für die folgenden Phasen erstellt.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.
 Der Sprechertext sollte maximal 240 Wörter umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechertext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich habe zu der Forschung der urbanen Grünflächen in der Phase des Umsetzens beigetragen. Ich habe relevanten Phänomene in einem eigenen Fall auf der Grünfläche erfasst. Für meinen Fall habe ich 6 eigene Videoforschungsdaten produziert und diese entsprechend wissenschaftlichen Maßstäben und der Methodik aufbereitet und für eine potentielle Analyse zur Verfügung gestellt. Neben dem Erfassen der Phänomene mit verschiedenen Medien wie Text, Bild und Video auch immer kritisch hinterfragt inwiefern meine erstellten VFD zu einer Beantwortung der Forschungsfrage beitragen können. Neben der Bearbeitung meines eigenen Falls habe ich in mehreren Sprechstundenterminen sowie in der Kommentarfunktion im Austausch mit den Anderen dazu beigetragen andere Fälle so zusammenzustellen, dass diese dem Forschungsdesign entsprechen.

Richtungsweisend für die Forschungstätigkeiten war demnach immer die Beantwortung der Forschungsfrage mit meinem Input sowie eine saubere Umsetzung der Methodik der VFD. Insbesondere die Umsetzung der Methodik des Forschens mit Videos, welche ein schrittweises Vorgehen voraussetzt, war wichtig um die wissenschaftlichen Kriterien wie Validität, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu suggerieren.

Die Herausforderung der technischen Umsetzung der VFD habe ich mit einer ausführlichen Vorbereitung bewältigt. Ebenso habe ich die Herausforderung der für mich neuen wissenschaftlichen Methode des Forschens mit Videos bewältigt indem ich ein sehr stringentes Vorgehen gewählt habe welches durch eine sehr detaillierte Vorproduktionsphase unterstützt wurde. Dennoch konnten nicht alles Herausforderungen bewältigt werden. So bedarf es meiner Meinung nach für das wissenschaftliche Kriterium der Reliabilität noch mehr VFD mit unterschiedlichen Parametern wie der Perspektive oder der Jahres- und Uhrzeiten.

Erstellen Sie sich einen **Sprechertext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechertext sollte maximal 180 Wörter umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechertext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich persönlich habe aus der Forschungstätigkeit des Erfassens der Phänomene mit unterschiedlichen Medien viele neue Erkenntnisse Bereich des Forschens mit Videos für mich gewonnen. Meine anfänglichen Bedenken gegenüber dem Forschen mit Videos aufgrund einer fehlenden Realitätsnähe und Wissenschaftlichkeit haben sich für mich in eine Gegenteilige Annahme gekehrt. So habe ich für mich festgehalten, dass insbesondere das Forschen mit VFD gegenüber anderen Erhebungsmethoden einen Vorteil aufweist, welcher auf einer sehr transparenten Darstellung beruht. Diese Transparenz welche insbesondere mit Vorproduktions-, Produktions- und Nachproduktionsprotokollen sowie umfangreichen Metadaten erzielt werden kann führt zu einer sehr hohen Validität der wissenschaftlichen Ergebnisse. Ebenso habe ich aus der Forschungstätigkeit der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit gelernt, reflektive Elemente in meine Forschung einzubauen. Schon im Feld habe ich mein erstelltes Material stets kritisch auf die Beantwortung der Forschungsfrage hin hinterfragt. Ebenso wurde für mich ersichtlich, dass für eine Analyse der nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte auch immer Metadaten als relevante Kontextbedingungen von hoher Signifikanz sind.

Meine VFD können im nächsten Schritt der Fortführung des Projekts Grundlage für eine Analyse sein. Dabei bedarf es auch einer kollaborativen Analyse mit möglichst viele Sichtweisen des Materials.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf 'Eingereicht'. Wir können dann sehen, dass Sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der ScoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben mit der Erfassung der Grünfläche in Videoform sowie der Aufbereitung der Daten einen wertvollen Beitrag im Projekt geleistet. Zusätzlich haben Sie Ihre Arbeit im Rahmen des Screencasts auf nachvollziehbare Art und Weise reflektiert und unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten diskutiert. Sehr gut!

Credit Points	3 CP
Note	1,0

Prüfungsleistung

Um Ihre Forschungsleistung auf der SCoRe-Plattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitenden Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung bringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@un-bremen.de.

How-to-Video Prüfungsleistung

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte wurden auf 'eingereicht' gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgehensweise Fragen.
- Die Anzeiger der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Persönliche Angaben

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bescheinigung der Prüfungsleistung

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Angaben zur Bescheinigung der Prüfungsleistung

Name, Vorname: _____
 E-Mail-Adresse: _____
 Hochschule: Hochschule Heilbronn
 Matrikelnummer: _____

Forschungstätigkeit

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur ganze Credit Points vergeben werden.
- Es können maximal 3 Credit Points erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung verschanlagen.

Angaben zur Forschungstätigkeit

Projekt	Stunden	Credit Points
Nachhaltiger Konsum	30	1
Urbane Grünflächen	30	1

Verortung der eigenen Forschungstätigkeit

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänge verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme an SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

Forschungsphasen eingrenzen

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?
 Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I		
1.1 Thema eingrenzen	Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo
1.2 Literatur sichten	Es wird Literatur gesucht und systematisiert abgeleitet, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas zu verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung skizziert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojekts gezeichnet.	
Phase II		
2.1 Gezielt recherchieren	Es werden systematische Recherchen zum Thema angefertigt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, geleset, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen
2.2 Forschungsfrage formulieren	Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Videos beantwortet werden kann.	Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
2.3 Design entwerfen	Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III		
3.1 Phänomene erfassen	Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. Video-Daten erhoben.	3.4 Ergebnissevideo entwerfen
3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellungen bezogen zusammengefasst.	
Phase IV		
4.1 Ergebnisse diskutieren	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird reflektiert.	
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explorieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Angaben zum Eingrenzen der Forschungsphasen

Nachhaltiger Konsum: Phase 1 (1.1 - Thema eingrenzen)

Urbane Grünflächen: Phase 3 (3.1 - Phänomene erfassen)

Forschungstätigkeiten einordnen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an anderen Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zureichenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie die Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen sich ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Was Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die unterschiedliche Sichtweisen des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Problem so zu formulieren, dass die Nachhaltigkeit relevant und deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in der Literatur berücksichtigen, dass sich die Nachhaltigkeit einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigen.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesucht, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
II 2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und dabei unterschiedliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und zusammengefasst, was Thema passen, zusammenfassen.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungsdesigns herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen präzisieren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch beantwortbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen Argumenten für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Forschungsdesigns explizit und die Besonderheiten videobasierter Beobachtungen berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
III 3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, die Zusammenfassungen, die ich erstellt habe, zu diskutieren und deren Anforderungen zu passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass die Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden erfassten.	Ich habe Filme und eigene Videos mithilfe von Interviews so ergänzt, dass diese auch über relevante Kontextbedingungen erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch gelehrt an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse argumentarisch beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videos mitgearbeitet, das es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber daran mitgewirkt, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse basierend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgelegenen und mit Video-Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
IV 4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und mich dabei an der Auswahl ausgewählter, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellen sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogene und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zu verbinden und sie zu illustrieren.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explorieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeit zielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielrichtung zu unterstützen.	Ich habe Widerspruchliche Ideen und Dilemmata in Bezug auf die Forschungsfrage mit anderen aufgeklärt.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungsräume und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Eigendiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive darlegen und erläutern.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführende Forschungsbedarfe und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungsräume und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskennlinien explizit genannt.

Angaben zur Einordnung der Forschungstätigkeiten

Nachhaltiger Konsum: 1.1 - A/B/C/D/E

1.2 - A/B/C

1.3 - A/B/C/D/E

Urbane Grünflächen: 3.1 - A/B/C/D/E

Sonstige Tätigkeiten

Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Präsentieren Sie Ihre Forschungsgeschichte!

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und sich für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Präzisierung transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für die Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abbildet.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. Ihre Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines Screencasts ausführen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare Texte, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist Ihre Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und illustrieren Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in maximal 5 Minuten als Screencast mit Aufnahmegerät auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Forschungsmotivation und Einordnung

Erstellen Sie sich einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Plattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungs- und Tätigkeitsleistungen geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte maximal 180 Wörter umfassen; das sind aufgerechnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsmotivation und Einordnung

Das Thema Nachhaltiger Konsum ist sehr interessant, aber auch ein sehr kontroverses Thema bei dem unterschiedliche Aspekte und Betrachtungsweisen berücksichtigt werden müssen. Das Thema Verpackungs- und Müll ist ebenfalls sehr interessant und dieses wurde bei mir im Studium (Verhaltens- und Umwelttechnik) auch schon oft behandelt, daher finde ich es gut dieses Thema hier nochmals auszuarbeiten.

Im Projekt Nachhaltiger Konsum, bei welchem ich in Phase 1 engagiert bin, habe ich schon einige zieleitende Zielrichtungen für das Projekt gefunden, mit welchen ich mich jedoch etwas schwer getan habe und in diesem Projekt viel er mir schwer eine genaue Zielrichtung welche sich sinnvoll mit Videos bearbeiten lässt, zu erheben.

Forschungsbeitrag

Erstellen Sie sich einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte maximal 240 Wörter umfassen; das sind aufgerechnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Forschungsbeitrag

Im Projekt nachhaltiger Konsum wurde ich Beiträge hinzugefügt, welche eine kontroverse Diskussion über Kunststoff-Verpackungen von Lebensmittel auslösen sollten und dabei speziell auf die Themen Verpackung und thermische Verwertung von Kunststoffen, sowie auf die Vorteile hinsichtlich der Ökobilanz von Kunststoff-Verpackungen eingehen sollten. Außerdem wollte ich auf die Vor- und Nachteile von unversiebart Läden eingehen, sowie deren ökologische Wirksamkeit in Frage stellen. Schwierig war es für mich, eine sinnvolle Richtung zu finden, wie man dieses Projekt schließlich mit Videos belegen könnte.

Im Projekt Urbane Grünflächen habe ich einen Fall 5) angelegt, sowie Bilder und Videos dieser Grünfläche erstellt, welche die urbane Nutzung und die biologische Vielfalt dieses Grünflächen verdeutlichen (siehe Folien).

Resümee und Ausblick

Erstellen Sie sich einen Sprechtext zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte maximal 180 Wörter umfassen; das sind aufgerechnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Sprechtext: Resümee und Ausblick

Im Projekt nachhaltiger Konsum würde ich persönlich zunächst mehr auf grundlegende Diskussion über die Themen Ökobilanz, Recycling und thermische Verwertung von Kunststoffen, sowie Vor- und Nachteile von unversiebart Läden setzen. Das Projekt ist meiner Meinung nach aber aufgrund der Corona-Pandemie auch in einer Ausnahmestellung, da die Pandemie das Konsumverhalten und die Einkaufsmöglichkeiten von vielen Menschen beeinflusst.

Abschluss der Prüfungsleistung

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass Sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Bewertungsbogen

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des Aufgabeninhalts, wissenschaftlichen Armbefehls	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Nennen Sie im formalen Bewertungsbogen und unterbreiten Sie Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie nachbearbeiten lassen.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien	1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		x			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend				x	nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		x			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		x			nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend		x			nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben eine sehr zufriedenstellende Ausarbeitung eingereicht. In Zukunft könnten Sie gegebenenfalls darauf achten, den Nachhaltigkeitsbeitrag Ihrer Erkenntnisse noch präziser herauszuarbeiten.

Credit Points	2 CP
Note	2.0

Merktzettel

Empty text area for notes.

Persönlicher Merktzettel

Empty text area for personal notes.

- ☰
- Prüfungsleistung
- Persönliche Angaben
 - Bescheinigung der Prüfun...
 - Angaben zur Beschein...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschun...
- Verortung der eigenen Forsch...
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingren...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnu...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtext: Forschung...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschung...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee ...
- Abschluss der Prüfungsleist...
- Bewertungsbogen
- Merktzettel
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte wurden auf 'eingereicht' gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Universität Bremen

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt - Fahrradmobilität in Städten	Stunden	Credit Points
Meetings und Nachbearbeitung	2	0,066
Anmeldung, Einarbeitung SCoRe	8	0,266
Einarbeitung, Sichten von bisherigen Forschungen, Literatur	14	0,533
Reflexion	6	0,133
Assessment	6	0,166

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	<p>1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geleitetes Interesse zutrifft und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.</p> <p>1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.</p> <p>1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.</p>	<p>1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.</p>
Phase II Planen	<p>2.1 Gebiet recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.</p> <p>2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.</p> <p>2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.</p>	<p>2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.</p>
Phase III Umsetzen	<p>3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. Video-Daten erhoben.</p>	<p>3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III</p>

3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	präsentiert.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Geben Sie hier die Forschungsphase(n) an, in denen Sie aktiv waren.

Aktiv war ich während des Nachmeetings in Phase 1.1

Nach einer Pause habe ich mich bis Ende Phase 2 durchgelesen konnte dort aber nicht mehr produktiv forschen sondern nur Reflektieren.

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebene Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein. Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung in Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem Nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit sachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines Nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Forschungsdesign und dessen Grenzen des Forschungsdesigns zu reflektieren und die Besonderheiten videobasierter Beobachtungen berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an den Kriterien , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Phänomene zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Phänomene und eigene Videos mithilfe von Hinterfragern so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten Nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Interaktion Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer Interaktion ausgewogen und mit Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Interaktion dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogene und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einleitung von Videoschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu den Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, Handlungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Austausch mit anderen der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, den Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer Interaktion die Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass welterfahrene Forschungsbedarfe und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation den Austausch mit anderen der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

Bitte notieren Sie hier die von Ihnen durchgeführten Tätigkeiten.

Meine aktive Forschungstätigkeit ist in Phase 1.1 A und B einzuordnen.

Bei unserem Gespräch nach dem "Update und Einstieg" Meeting ging es vor allem um die Findung eines konkreten videobeforschten Thema.

Während meiner Aufarbeitung des Material nach meiner Krankheit musste ich feststellen, dass die Themen zu denen ich recherchiert hatte bereits eingereicht waren.

Dies betrifft vor allem 1.1 A und 1.2 A und B.

Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

Während meines Wieder-Einlesens war ich sehr erstaunt über die Menge des Materials.

Es zeichnete sich ab, dass ich nicht mehr konstruktiv an den Forschungsfragen und dem Forschungsdesign mitarbeiten kann.

Deshalb konzentrierte ich mich auf die Reflexion meines Prozesses:

- 1.) Warum habe ich so spät angefangen am Projekt zu arbeiten?
- 2.) Warum habe ich nicht gemerkt, dass das Projekt zu wenig fortgeschritten ist um die letzte Phase abzuschließen?
- 3.) Was hat mich davon abgehalten mein 2 CP Ziel zu erreichen?
- 4.) Warum war die Arbeit mit SCoRe teilweise unintuitiv für mich?

Die erste Frage lässt sich recht leicht beantworten:

Ich habe das Projekt erst nach den KickOff Meetings entdeckt und mir fehlte die Orientierung.

Für mich war nach dem ersten Einloggen nicht klar, an welchen Projekten ich arbeiten konnte, welche Teile organisatorischer Natur waren und wie ich zu arbeiten hatte.

Aufgrund dieser Verwirrung und der Tatsache, dass ich mich erst am Anfang des Semesters befand legte ich SCoRe erstmal auf Eis.

Zurückgehoht hat mich dann das Meeting "Update & Einstieg" und vor allem die Nachbesprechung mit den Studierenden im Anschluss.

In dem Meeting habe ich beispielsweise erfahren, dass ich nur an einem Projekt arbeiten kann und keine Sorge um das Einstellen unfertige Einträge haben muss, da genau das Teil des Prozesses ist und versichertes Ändern bereits erstellter Beiträge durch Versionierung rückgängig gemacht werden können.

Leider wurde ich kurz danach für mehrere Wochen krank und meine persönliche Recherche dadurch entwertet.

(Falls die Krankheit für die Beurteilung wichtig ist kann ich Euch gerne meine Krankschreibungen zukommen lassen.)

Nach dem Meeting habe ich mich weiter in die Plattform eingearbeitet und das Projekt Hilfestellung entdeckt.

Dort wird der Einstieg und das Arbeiten mit SCoRe gut erklärt.

Warum ich das bei meinem ersten Besuch von SCoRe wahrgenommen habe ist mir unklar.

Vielleicht liegt es einfach an der ungewohnten Plattform.

Eine Möglichkeit es deutlicher herauszuheben wäre vielleicht eine eigene Zeile mit seltenbreiten Trennstrich und der Markierung als Organisatorisches oder eigene Tabs für Orga- und Studentenprojekten.

Damit könnte man auch LGS und UGF voneinander abtrennen.

Beim Schreiben dieses Textes habe ich zudem bemerkt, dass alle organisatorischen Projekte mit einem Stern markiert sind.

Warum habe ich nicht gemerkt, dass das Projekt wenig fortgeschritten ist um und es schwer wird die letzte Phase abzuschließen liegt vor allem daran, dass ich mir kein Bild vom kompletten Projektablauf gemacht habe.

Meine Arbeitsweise bestand an der Teilnahme des Meeting, anschließend der Beschäftigung der im Nachmeeting besprochenen Themen und nach meiner Krankheit im Nachhinein der erstaunlich großen Menge Text zum Projekt.

Einen Überblick über die einzelnen Phasen habe ich mir während des Durchlesens derselben gemacht, aber nicht explizit vorher.

Auch einen Überblick wieviel Zeit für welche Phase und zu welchem Zeitpunkt sie möglichst fertig sein sollte habe ich mir nicht gemacht.

Mir ist klar, dass es ein äußerst flexibles Projekt ist und der Arbeitsfortschritt von der im Moment arbeiten Studenten abhängt.

Eine grobe Zeitübersicht mit beispielsweise kontinuierlicher Studentenzahl könnte aber für die Planung hilfreich sein.

Auch ein Reviewtermin für die einzelnen Phasen, der natürlich verlegt werden kann, aber einen Anhaltspunkt liefert, könnte hilfreich sein.

Das hätte mich am Anfang des Semesters vielleicht auch dazu bewegt mich eher mit der Plattform zu beschäftigen.

Es gibt ja ein Ziel zu erfüllen.

Kleine Ziele könnte man sich auch mit regelmäßigen Termine zur Absprache erreichen.

Dort könnte wir uns gegenseitig erzählen, wie weit wir sind und was für Ziele wir haben.

Das kann einerseits als Sprechstunde mit Euch als Betreuern aber vor allem studierendenintern sein.

So erzeugt man eine Selbstverpflichtung, die aber gleichzeitig an die persönlichen Umstände angepasst werden kann.

Die Erfahrung, dass man weniger am Projekt arbeitet, wenn man nur vor sich selbst Rechenschaft und in weiter ferne vor einem Prüfer ablegen muss, habe ich auch bereits in einem anderen Uniprojekt gemacht, in dem wir sehr flexibel und mit sehr wenigen Treffen gearbeitet haben.

Sich regelmäßig in Meeting abzusprechen und direkt ein Feedback zu bekommen finde ich persönlich auch praktischer, persönlicher und wesentlich zieleffizienter als einen Text zu formulieren und auf Feedback zu warten.

Vor allem die persönliche Verbindung hat mir am Anfang gefehlt.

Ich war ja aber auch zu spät dran.

Mein nicht Erreichen des 2 CP Ziel ist selbstverschuldet.

Ich habe das Modul am Anfang des Semesters schließen lassen und gegen Ende nicht genug Puffer für einen mehrtägigen Ausfall mit anschließender reduzierter Leistungsfähigkeit gehabt.

Man kann versuchen, sich mit den oben genannten Punkten, warum ich später angefangen habe und am Anfang zurückgeschreck bin, rausreden, aber das sind begünstigende Faktoren zur Mitarbeit und ersetzen keine Selbstdisziplin.

Warum die Arbeit mit SCoRe teilweise unintuitiv für mich war liegt an Kleinigkeiten.

Ich dachte mir aber, dass sie trotzdem interessant für Euch sein könnten:

Viel Zeit hat mich das Lesen der Archivierten Beiträge gekostet.

Dass sie nicht mehr direkt relevant sind war für mich nicht direkt klar und ich habe mich zuerst über die schlechte Lesbarkeit von Grau geärgert.

Vielleicht könnte man archivierte Abschnitte einklinken.

Durch dieses Ausblenden nicht direkt relevanter Abschnitte würde auch der Gesamtüberblick des Projektes steigen

Auch etwas Zeit hat mich das Schließen von Kommentaren gekostet.

Der Schließbutton überlagert den Kommentare Button rechts unten in der Ecke und ändert einfach sein Symbol.

Ein Button wie gewohnt oben rechts wäre cool.

Intert hat mich auch das aufpoppen von der Verlinkungsmöglichkeit über Videos.

Diese verdecken fast das gesamte Video.

Vielleicht ist es möglich diese nur beim Hovern über der beispielsweise rechten oberen Ecke anzuzeigen und dort ähnlich zum PlayButton rechts unten ein Symbol zu hinterlegen.

Positiv hervorheben möchte ich Eure Erklärvideos.

Sie haben mir sehr geholfen und sind gut sortiert.

Dass ihr die Tipps zum kollaborativen Arbeiten mit den Kernaussagen unterlegt habt finde ich übrigens auch sehr angenehm.

Auch das einfache Erstellen von Sequenzen innerhalb der Webseite ist sehr praktisch.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen, andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Profilen transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

- Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform, das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
- Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiospokenn** auf.
- Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Laden Sie hier Ihren Screencast hoch.

Screencast - |

Laden Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 150 Wörter** umfassen, das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Geben Sie hier Ihren Sprechtext ein.

Meine Motivation an dem Projekt teilzunehmen war, dass vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt. Gefangen hat mich dabei vor allem der Name "let's get it started", also die freie Wahl des Themas und damit die Möglichkeit einen neuen Aspekt zu beleuchten. Interessant fand ich dabei den ungewöhnlichen Forschungsansatz der Videoforschung und der Online-Kooperation. Angesprochen hat mich auch, dass ich nach Plan genau die meine fehlenden 2 CP decken hätte können. Am Anfang habe ich quasi nur die Themenauswahl der Abstimmungswoche vorgefunden. Nach meinem Wiedereinstieg war die Phase 2 fast abgeschlossen. Aktiv an den Forschungsphasen war ich vor allem bei der Findung aktiv. Dort aber leider nur beim KickOff und nicht bei der Niederschrift.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Geben Sie hier Ihren Sprechtext ein.

Zur Forschung beigetragen habe ich direkt nur einen kleinen Gesprächsbeitrag. Dabei habe ich darauf geachtet, dass unsere Fragen mit Video erforschbar sind. Dies war zugleich eine der größten Herausforderungen, da dies überhaupt nicht in meinem normalen Studiumsumfeld vorkommt. Eine weitere Herausforderung war gegen Ende den Projektstand aufzuholen. Diese Herausforderung konnte ich zwar bewältigen. Den Schritt danach auch produktiv zur Forschung beitragen zu können leider nicht.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Geben Sie hier Ihren Sprechtext ein.

Am meisten habe ich aus der Tätigkeit meiner Aufarbeitung der bereits absolvierten Forschung gelernt. Durch das Durchlesen der einzelnen Stationen der Bearbeitung und der graduellen Verbesserung habe ich gemerkt das so eine überaus flexible Art der Forschung möglich ist. Davor war ich etwas skeptisch. *Eine Anmerkung noch zur meinem Kommentar zum Einklicken aus "Sonstige Tätigkeiten":*

Weiterführen kann man diese Forschung im nächsten Semester ähnlich wie jetzt.

Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist diese Plattform vor allem zum Entwickeln eines Tools zur Videoforschung gedacht und versucht dabei noch relevante Forschung zu nachhaltigen Themen zu fördern.

Dieses Ziel hat sie absolut erreicht.

Durch die Benutzung der Studierenden wird sie iterativ verbessert und benötigte Features werden erkannt und eingebaut.

Wir als Studierende haben diese Form der Forschung kennengelernt und ich persönlich viel über die Herausforderungen und Best Practices der Integration von Fahrradverkehr in Innenstädte gelernt.

Das Projekt selbst ist aus Datenschutzgründen ja nicht weiterzubearbeiten.

Ich denke aber, dass man als Workaround alleine mit den finalen Versionen der einzelnen Abschnitte ohne die Kommentare der einzelnen Teilnehmer weiterarbeiten kann.

Die Kommentare beziehen sich ja vor allem auf einzelne Verbesserungen oder Verbesserungsvorschläge.

Diese sind in die abgegebene Version ja aber bereits enthalten.

So könnte man ohne Namen weiterzugeben das Projekt weiter voran bringen.

Wie am Ende aber die Autorenschaft zu beurteilen ist, kann ich leider nicht sagen.

Vor allem da die Autoren des Anfangs keinen Einfluss auf das Endergebnis haben halte ich eine automatische Nennung für fraglich.

Da mir noch ein CP fehlt und werde ich vermutlich im kommenden Semester wieder dabei sein und bin gespannt welche Themen beim Brainstorming dieses mal zusammengetragen werden.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens		x	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)		x	

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien							nicht relevant
		1	2	3	4	5	
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend x

C) Zusammenfassende Bewertung

leider erfüllt Ihre Ausarbeitung auf der SCoRe-Lernplattform nicht den formalen Anforderungen. Sie konnten keinen erkennbaren Beitrag zu dem eigens gewählten Forschungsprojekt leisten, sodass leider keine Bewertungsgrundlage für Ihre Arbeit existiert.

Credit Points	XCP
Note	5,0

Prüfungsleistung

Persönliche Angaben

Bescheinigung der Prüfungs...

Angaben zur Bescheinigu...

Forschungstätigkeit

Angaben zur Forschungst...

Verortung der eigenen Forsc...

Forschungsphasen eingrenzen

Angaben zum Eingrenzen...

Forschungstätigkeiten einor...

Angaben zur Einordnung ...

Sonstige Tätigkeiten

Präsentieren Sie Ihre Forsch...

Screencast

Forschungsmotivation und E...

Sprechtext: Forschunsm...

Forschungsbeitrag

Sprechtext: Forschungs...

Resümee und Ausblick

Sprechtext: Resümee und...

Abschluss der Prüfungsleist...

Bewertungsbogen

Merktzettel

Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.)
Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Fahrradmobilität in Städten	30	1

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen		Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen	Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten	Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen	Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren	Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren	Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen	Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen	Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteilen	4.1 Ergebnisse diskutieren	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Phase 1

- 1.1 Thema Eingrenzung
- 1.2 Literatur sichten
- 1.3 Zielrichtung festlegen
- 1.4 Motivationsvideo

Phase 3

- 3.2 Phänomene analysieren

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran	Ich habe dazu	Ich habe daran

Phase 1

- 1.1 Thema Eingrenzung/ A, B, E (ca. 1h + 0,5h Feedbackbearbeitung)
- 1.2 Literatur sichten/ A, B, C (ca. 4h)
- 1.3 Zielrichtung festlegen/ A, B, C, D (ca. 2h + 0,75 Feedbackbearbeitung)
- 1.4 Motivationsvideo/Storyboard (ca. 1h)

Phase 2

Einarbeitungszeit/Nachholzeit (7h)

Phase 3

3.2 Phänomene analysieren/B, C (4h) (+ Nachbereitung Forschungsfrage, Auswertebogen und Abschnitt 3.1)

Aufwand Videoschnitt (ca. 2h)

Assessment Bearbeitung (6h)

Teilnahme an Kick Off Meeting (Brainstorming der ersten Gedanken zum ... 1h)

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiokommentar](#) auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

- Motivation?
 - Nachhaltig spielt selbst im technischen Studium eine große Rolle. Technischer Fortschritt ist durch die Umwelt Ressourcen begrenzt
 - Eine andere Sichtweise bzgl der Ethik, in dem Fall der Fahrradmobilität, hilft mir dabei ebenfalls, wie man nachhaltig planen und bewerkstelligen kann, und sich nicht nur auf den technischen Aspekt beziehen muss
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
 - Ich war von Anfang an dabei, im Kick Off Meeting
 - Brainstroming der ersten Themen, in Breakout Sessions
- Zsmfassung der Phasen:
 - Phase 1:
 - Eingrenzung der zu forschende Tätigkeit
 - Man wird bewusst, dass das Thema Nachhaltigkeit, selbst nur um Mobilität sehr groß ist, dass man dort selbst schauen muss, was genau umgesetzt werden muss und in unserer Reichweite zur Verfügung steht
 - Phase 3:
 - Realisierung des Projektes
 - Man sieht immer mehr „Lücken“ die noch auszubügeln wären, dass eine strikte Bewertung nach A-Z nicht immer möglich ist

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

- KickOff Meeting
 - Erste Idee eines Nachhaltigkeitsthemas
 - Probleme die angegangen werden müssen/Nachhaltigkeitsideen für Fahrradmobilität
- Phase 1:
 - Thema Eingrenzung
 - Überlegung: Problem was viele nicht sehen: Jeder kennt so gut wie das Problem. Es liegt nicht daran dass die Kommune/Stadt etc es nicht will, sondern finanzielle Konzepte braucht, die im realistischen Rahmen zu erreichen sind
 - Zsmfassung der Eingrenzung
 - Probleme des heutigen Standes, und unsere vorgeschlagene Lösung, und warum dies noch nicht umgesetzt wird/Probleme
 - Aber sehr nahe theoretische Umsetzung nötig
 - Ergänzung der Literatur
 - Quelle 12 und 13 zeigen bereits umgesetzte, finanziell nicht belastende Konzepte, an die man sich richten kann
 - Leitfragen/Leitideen
 - Out of the Box Denken, nicht immer utopisch betrachten
 - Zielrichtung festlegen
 - Zsmfassung der Leitfragen/-ideen
 - Motivationsvideo
 - Mögliches Storyboard erstellt
 - Abschlusssequenz hat gefehlt
- Phase 3:
 - Abschnitt 1 mehr oder weniger diskutiert
 - Schwer einen gemeinsamen Nenner zu finden, subjektive Meinungen
 - Verschiedene Leute finden verschiedene Straßen gut
 - Man bemerkt, dass das Auswertekonzept noch Lücken aufweist
 - Dennoch als erste Annäherung ausreicht
 - Interessant wäre zu wissen, wie mit den Daten etwas gewonnen werden kann. Aus dem ersten Eindruck wäre nur Straßenbearbeiten oder Stellplätze hinmachen. Jedoch die gesamte Infrastruktur zu ändern kann nicht wirklich rausgelesen werden, und erfordert mehr als nur ein Ergebnis einer Umfrage.
- Geachtet:
 - Dass ich die Meinungen der anderen quasi mitvertrete, dennoch meine starken Argumente ebenfalls ans Licht bringe
 - Relativ alles sehr kritisch betrachte. Es bringt nichts, nett zu sein zu einer Meinung die ich nicht wirklich einverstanden bin. Es soll dem Zweck dienen, dass sie sich nochmal Gedanken drum mache, und aus meiner Kritik eine neue Meinung bilden
- Herausforderung:
 - Viele Studenten aus vielen Orten und ebenfalls, unterschiedliche Studiengänge und Arten, Sachen anzugehen (beim Kick Off schon bemerkt)
 - Bestes Bsp: Ingenieursstudiengänge sind kurz und knackig und wollen auf ein Ergebnis hinaus, welches nicht mehr als eine Zeile benötigt. Hier hab ich gemerkt, dass die Definition von einer Zusammenfassung sehr unterschiedlich ist

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

- Phase 1:
 - Da hier am meisten mitgewirkt
 - Erkenntnisse:
 - Gar nicht so einfaches Thema, schwer zu begrenzen
 - Eine gemeinsam online plattforming ohne direkten Austausch schwer ist. Argumente und Vorlagen werden einfach überarbeitet
- Fortführung?:
 - Theoretisch mit den Phasen weitermachen
 - Wichtiger Schwerpunkt sollte aber vorallem sein, wo die Probleme des Projektes liegen. Vor allem im Sinne der Durchführbarkeit. Es wird meiner Meinung nach viel zu viel davon geredet „Das ist ein Problem“ „Das kann man besser machen“ „Das ist nicht nachhaltig“ Jeder kennt das Problem, jeder weiß so gut wie wo sie liegen. Aber nie kam wirklich die Rede, ob Utopia so wirklich durchgeführt werden kann. Wie wärs mit Umfragen, Interviews etc.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCuRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Besonders zu betonen ist Ihre Reflexionsleistung bzgl. unterschiedlicher Ansätze, wie ein Forschungsprojekt zu gestalten sei. Kontextualisierung gelungen. Beitragsleistung erkennbar gut. Insgesamt sehr gutes Assessment.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Prüfungsleistung

Persönliche Angaben

Bescheinigung der Prüfun...

Angaben zur Beschein...

Forschungstätigkeit

Angaben zur Forschun...

Verortung der eigenen Fo...

Forschungsphasen eingre...

Angaben zum Eingren...

Forschungstätigkeiten ein...

Angaben zur Einordnu...

Sonstige Tätigkeiten

Präsentieren Sie Ihre Fors...

Screencast

Forschungsmotivation un...

Sprechtext: Forschung...

Forschungsbeitrag

Sprechtext: Forschung...

Resümee und Ausblick

Sprechtext: Resümee ...

Abschluss der Prüfungsleist...

Bewertungsbogen 1

Merkzettel

Persönlicher Merkzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Name: Baumann, Tim

Mail:

Hochschule: Universität Duisburg-Essen

Matrikelnummer:

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfanges. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Einführungsveranstaltung	3	
Literaturrecherche Fahrradmobilität in Städten	3	
Zusammenfassung Rechercheergebnisse für die Gruppe	2	
Einlesen in die geschichtete Literatur	4	
Gespräch mit dem adfc Bremen über die Mobilitätskonzepte in der Stadt	2	
Videodreh Bremen Alte Neustadt	3	
Videodreh Frankfurt Bornheim	2	
Hochladen der Videos, Vertrautmachen mit den Funktionen auf der Plattform und Ergänzung Literatur, Leitfragen und Leitideen	2	
Korrektur, Ergänzungen, Überarbeitung der zusammenfassenden Texte bei 1.1 und 1.3	3	
Literatur zusammenfassen in Forschungsphase 2	1,5	
Entwicklung Forschungsfrage erster Vorschlag	1	
Teilnahme Statusupdate am 25.06.2021 mit anschließenden Austausch mit den anderen Teilnehmenden	2	
Formulierung Forschungsfrage neuer Vorschlag, besser für Video geeignet?	0,5	
Prüfungsleistung	4	

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Ich war in dem Projekt von Beginn an dabei und habe an den Forschungsphasen 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 und 2.2 aktiv mitgewirkt. Ich hätte gerne noch an der Forschungsphase 2.3 mehr aktiv mitgewirkt, aber leider war der Juli bei mir sehr voll mit anderen Prüfungsleistungen.

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.

1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden unterschiedlichen Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen, aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführende Forschungsbedarfe und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

1.1 Thema eingrenzen

- (A) Forschungsfertigkeiten: Ich war von Anfang in dem Projekt dabei. Habe also bei dem Auftakttreffen teilgenommen, bei der Projektauswahl mitdiskutiert und Best- und Worstcase-Practicevideos gedreht und erläutert warum es gute bzw. negative Beispiele sind.
- (B) wissenschaftliche Kritikfähigkeit: Ich habe Verbesserungen an den Texten und Ideen aus der Phase inhaltlich als auch in Form von Rechtschreibung und Formulierungen vorgenommen und generell an den Texten mitgewirkt.
- (C) wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit: Ich habe versucht die Texte in der Phase mehr auf die thematische Zielrichtung zu formulieren.
- (D) epistemisches Verständnis: Ich habe das Thema mehr versucht auf die SDGs und auf die Thematik Klimawandel zu lenken.
- (E) Kontextverständnis: Ich habe dem Thema Fahrradmobilität in Städten mit den Einbezug der SDGs und den Klimawandel mehr Relevanz im Gesamtkontext verliehen.

1.2 Literatur sichten

(A) Ich habe eine erste Liste mit Literatur erstellt und die Sammlung so begonnen.

(B) Ich habe die gesichtete Literatur in Kategorien eingeteilt.

(C) Ich habe ganz unterschiedliche Quellen versucht zu sichten, von wissenschaftlichen, über Gutachten, Infrastrukturvorhaben. Außerdem habe ich länger mit dem adfc Bremen telefoniert um mehr über Infrastrukturvorhaben, die die Fahrradmobilität in Bremen fördern sollen zu erfahren und ihm von unserem Forschungsprojekt erzählt.

1.3 Zielrichtung festlegen

(A) Ich habe Leitfragen und Leitideen formuliert.

(B) Ich habe mich kritisch mit den Leitfragen und Leitideen der anderen TeilnehmerInnen auseinandergesetzt, damit sich meine eigens formulierten von den schon bestehenden abheben und keine Dopplungen vorkommen.

(C) Ich habe Probleme hinsichtlich der Forschungsmethode für Videoforschung versucht zu erörtern und das Problem der Fahrradmobilität in Städten in einen größeren Kontext zu setzen.

(E) Ich habe an der Zusammenfassung der Zielrichtung mitgewirkt indem ich eigene Passagen formuliert habe und am Ende der ersten Forschungsphase die vorhandenen Texte in Form von Formulierungne und Rechtschreibung korrigiert habe. Somit habe ich den Schritt in Forschungsphase 2 eingeleitet.

2.1 Gezielt recherchieren

(A) Ich habe mich an fächerübergreifender Recherche beteiligt schließlich und meinen Fokus auf die Stadt Bremen gelegt und was hier in letzter Zeit an Projekten realisiert wurden.

(B) Ich habe Quellen die nicht auf unsere Zielrichtung ausgelegt waren aussortiert.

(D) Ich habe Quellen aus unterschiedlichen Bereichen gelesen und dann für die Formulierung unserer Forschungsfrage verwendet.

(E) Ich habe den Copenhagense Index zusammengefasst um Best Practice Beispiele aufzuzeigen und die anderen Zusammenfassungen gelesen und deren Inhalte für die Formulierung der Forschungsfrage samt Unterfragen verwendet.

2.2 Forschungsfrage formulieren

(A) Ich habe einen ersten Vorschlag für geeignete Forschungsfragen gemacht und nach dem Zwischentreffen einen erneuten Vorschlag samt Unterfragen erstellt. Ich habe mich nach dem Zwischentreffen außerdem mit anderen TeilnehmerInnen ausgetauscht und auf den aktuellsten Stand des Projektes gebracht um die Formulierung einer geeigneten Forschungsfrage voranzubringen.

(B) Ich habe nach dem Zwischentreffen die Forschungsfrage präzisiert und auch die argumente der anderen teilnehmerInnen berücksichtigt.

(C) Durch das Präzisieren der Forschungsfrag war es möglich, diese besser auf die Forschungsmethode Videoforschung auszurichten.

(D) Ich habe eine empirisch beforschbare Frage mit Unterfragen formuliert, wovon große Teile letztendlich als Forschungsfrage samt Unterfragen herangezogen wurden.

.....
Geben Sie hier gegebenenfalls sonstige Tätigkeiten an.

.....
Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

1. Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
2. Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
3. Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiokommentar](#) auf.
4. Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

.....
Screencast_

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich habe das Forschungsprojekt Nachhaltigkeit Let's get it started ausgewählt, um mein Wahlmodul zu belegen und auch um das Modul für das Zertifikat für nachhaltige Entwicklung einzubringen, was von meiner Universität angeboten wird. Ich habe mich für das Projekt Fahrradmobilität in Städten entschieden, weil ich selber gerne und super viel Fahrrad fahre und finde, dass FahrradfahrerInnen in Städten bisher viel zu wenig Raum gegeben wird. Außerdem gibt es viele Risiken für FahrradfahrerInnen im städtischen Verkehr, die die Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel unattraktiv machen. Aus diesem Grund habe ich an dem Projekt teilgenommen, um solche Probleme herauszuarbeiten, zu benennen und ggf. lösungsorientierte Forschungsvorschläge herauszuarbeiten.

Das Projekt hat quasi bei null angefangen. Auf der Plattform hat sich nichts vorgefunden außer ein leeres template mit dem Titelthema, welches wir beim Kick-Off erarbeitet haben. Ich war vor allem in den ersten Forschungsphasen am aktivsten, jedoch war vor allem der Start sehr holprig, da auf der Plattform in den ersten Wochen nach dem Kick-Off wenig passiert ist und erst nach und nach an den einzelnen Forschungsphasen zusammengearbeitet wurde.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Den Großteil meines Forschungsbeitrages habe ich am Anfang des Projektes geleistet. Ich war beim Kick-Off dabei und habe an der Erstellung des Themas mitgewirkt. Danach habe ich den Aufschlag mit der Erstellung einer Literaturliste gemacht. Die Literatur habe ich aufmerksam gelesen und quergelesen. Außerdem habe ich mich mit dem adfc Bremen unterhalten, um Informationen über Infrastrukturprojekte zu erhalten, die die Fahrradmobilität in Bremen fördern sollen. Daraufhin habe ich zwei Videos aufgenommen um ein Best-Case Beispiel (Bremen Neustadt) und ein Worst-Case Beispiel (Frankfurt Bornheim) für die weitere Forschungsphase bereitzustellen. Ich war aktiv an der Erstellung von Leitfragen und Leitideen beteiligt und habe die Texte aus der ersten Forschungsphase aktiv mitgestaltet und die Forschungsphase abgeschlossen, indem ich die Texte inhaltlich überarbeitet und auf Rechtschreibung und Formulierungen korrigiert habe.

In der zweiten Prüfungsphase habe ich Literatur zusammengefasst wie den Copenhagener Index um auch einen Teil zur Zusammenfassung der Literatur beizutragen. Anschließend habe ich mich an die Formulierung der Forschungsfrage gemacht. Nachdem auf dem Zwischentreffen Probleme hinsichtlich der Formulierung einer Forschungsfrage die sich gut mit Video erforschen lässt geklärt wurden, habe ich eine neue Forschungsfrage mit Unterfragen formuliert und im weiteren Verlauf mit anderen TeilnehmerInnen präzisiert. Ein großer Teil dieser Forschungsfrage mit Unterfragen ist letztendlich auch die Forschungsfrage geworden.

Somit habe ich in den ersten beiden Forschungsphasen aktiv am Voranbringen des Projektes mitgearbeitet und immer versucht die Ideen der anderen TeilnehmerInnen miteinzubeziehen. Der schleppende Start war eine Herausforderung und somit konnte ich im letzten Monat des Projektes wenig beitragen, da ich mit anderen Prüfungsleistungen sehr beschäftigt war.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Ich finde, dass vor allem die Beispielvideos aus der ersten Forschungsphase und das erstellte Motivationsvideo deutlich zeigen, wo Probleme bei der Fahrradmobilität in Städten liegen. So wurden sowohl Positiv- als auch Negativbeispiele verdeutlicht, die Aspekte von Fahrradmobilität in Städten zeigen. Dazu zählen das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Radwegen, was für Konzepte es für Radwege gibt wie Fahrradautobahnen oder Fahrradquartiere, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und generell die Platzproblematik hinsichtlich der unterschiedlichen Verkehrsträger.

Anhand der Forschungsfrage konnten Erkenntnisse gewonnen werden inwiefern sich Fahrradfreundlichkeit von Städten messen lassen könnte. Dabei kommt es nicht nur auf das Vorhandensein von Radwegen an, sondern auch auf Sicherheitsaspekte hinsichtlich dem Verschwinden von Radwegen, Abständen zu Autos, aber auch zu der Problematik wo die Fahrräder abgestellt werden könne. All diese Aspekte können nämlich das NutzerInnenverhalten zu mehr Radnutzung von StadtbewohnerInnen fördern.

Das Projekt kann von den nächsten ProjektteilnehmerInnen in der Umsetzungsphase weitergeführt werden, indem sie sich an der erstellten Konzeption orientieren und in ihren Städten mit einer Kamera anfangen die Straßen in ihrem Stadtteil hinsichtlich der Forschungsfrage zu filmen.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Aktiv an Austauschprozessen teilgenommen. Literatursichtung und Literaturauswahl hilfreich gestaltet. Reflexion und Ausblick treffsicher platziert.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

Prüfungsleistung

Persönliche Angaben

- Bescheinigung der Prüfun...
- Angaben zur Beschein...
- Forschungstätigkeit
- Angaben zur Forschun...

Verortung der eigenen Fo...

- Forschungsphasen eingre...
- Angaben zum Eingren...
- Forschungstätigkeiten ein...
- Angaben zur Einordnu...
- Sonstige Tätigkeiten

Präsentieren Sie Ihre Fors...

- Screencast
- Forschungsmotivation un...
- Sprechttext: Forschung...
- Forschungsbeitrag
- Sprechttext: Forschung...
- Resümee und Ausblick
- Sprechttext: Resümee ...

Abschluss der Prüfungsleist...

Bewertungsbogen

Merktzettel

- Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status aller Abschnitte wurden auf 'eingereicht' gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Technische Universität Ilmenau

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu Ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Infoveranstaltungen	5	
private Webexmeetings mit: zur Planung und Besprechung des Projektes	10	
Einarbeiten und einlesen in die Seite Score Docs	15	
Erstellen des Fall 9, Fallbeschreibung, Planung, Recherche, Formatierung der Seite, anpassen der Videos	20	
Sichten des durch , aufgenommenene Videomaterial und besprechen des weiteren Vorgehen	4	
Erstellen der Prüfungsleistung	6	
Summe	60	2

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	3.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung skizziert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielte recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	3.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Zielsetzung formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen	

	2.3 Design entwerfen	Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	beantwortet werden kann.
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen	Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen
	3.2 Phänomene analysieren	Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.3 Ergebnisse synthetisieren	Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellungen bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren	Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren	Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

Phase III Umsetzen

3.1 Phänomene erfassen	Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.
------------------------	---

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebene Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit hochwertigen Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die zum Thema passen, sortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Forschungsdesigns auf die Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit ausgerichtet und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an den Kriterien, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passenden.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe mit eigenen Videos mithilfe von Redakteuren ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Diskussion Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu ausrichten.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug der Ergebnisse mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer Videopräsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die

		benannt werden.		welche die Stärken von Video nutzt.	Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskennnisse explizit genannt.
--	--	-----------------	--	-------------------------------------	---

3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der Phänomene informiert wird.
------------------------	---	--	--	--	--

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfer transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines **Screencasts** aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

- Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen Ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
- Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als **Screencast mit Audiokommentar** auf.
- Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Screencast

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/deren Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Um ehrlich zu sein, habe ich das Projekt ausgewählt und mich beteiligt, um einen Kommilitonen zu unterstützen. Der Kommilitone befand sich bereits im Fachpraktikum und musste lediglich das Studium Generale der TU Ilmenau abschließen. Wir schrieben uns beide in dieses Projekt ein, um uns gegenseitig zu motivieren, was bis zum Ende sehr gut funktionierte. Das Interesse an dem Projekt entwickelte sich im Laufe der Bearbeitung.

Da mein Semester sehr vollgepackt war, mit Belegen und Praktika, bot sich erst zum Semesterende genug Zeit, um mit dem Projekt zu beginnen. Die aktuelle Phase zum Eintritt war die Phase 3 Umsetzungen.

Nach Analyse der anderen Fälle entschlossen wir uns einen eigenen Fall zu erstellen, da uns die Qualität der Beschreibung und der Videos nicht zusagte, um eine Analyse (2.2) der bisher erstellten Fälle vorzunehmen.

Die Forschungsphase 3.1 in der wir tätig waren, kann man als die Phase der Umsetzung bezeichnen. In dieser Phase sollten Forschungsdaten erhoben werden. Wir suchten uns eine Grünfläche, die unter urbaner Nutzung stand, legten einzelne Bereiche und Dreiecke fest und planten die Produktion der Aufnahmen. Durch Recherche im Netz konnten wir dieses Areal beschreiben und kategorisieren. Nach und nach sammelten sich die Daten in unserem Fall, um später anderen einen guten Einstieg in die Analyse der Fläche zu bieten.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.
Der Sprechtext sollte maximal 240 Wörter umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Mein Beitrag zum Forschungsprojekt befaßt sich hauptsächlich auf das Erstellen und Formatieren des Fall 9. Nur durch ständigen Austausch mit meinen Kommiliten vor Ort in Hamburg wurde mir detailliert beschrieben, wie die Fläche aussieht und was darauf zu finden ist. Sozusagen stellte sich als erste Herausforderung, eine Fläche zu beschreiben, die man selbst nie mit eigenen Augen gesehen bzw. betreten hat.

Umso spannender war die Erfahrung vollkommen bei der Beschreibung auf seine Kommilitonen zu vertrauen.

Bei dem Erstellen des Falles, war es für mich besonders wichtig, auf Übersichtlichkeit und Struktur zu achten. Ich bin selbst nur ein Bruchteil des Projektes. Meine Arbeit basiert auf den Fällen und den Beschreibungen, die ich vorgefunden habe. Genauso habe ich versucht darauf zu achten, dass Kommilitonen, die nach mir in das Projekt einsteigen, auf meiner Arbeit aufbauen können.

Zudem war es für mich das erste Mal, gemeinsam mit so vielen anderen Studenten an einer Website zu arbeiten. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Auch der Umgang und das Bearbeiten von Videodaten war sehr spannend. Auch wenn ich selbst nicht viel Videobearbeitung bei diesem Projekt angewendet habe, war allein das Studieren der Erläuterungsvideos, z.B. „Gesichter verpixeln“ sehr lehrreich.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte maximal 180 Wörter umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Durch die Recherchen für das von uns in Fall 9 beschriebene Areal erlangte ich Erkenntnisse darüber, wie man Flächen beschreiben, analysieren und den Besitzern zuordnen kann. Der Fall 9 wurde in Hamburg dokumentiert und dort befanden sich auch die Drehorte. Ich selbst war nie vor Ort und war dementsprechend auf meine Kommilitonen angewiesen. Sie beschrieben mir ausführlich im persönlichen Gespräch die Fläche, sodass ich mit diesen Informationen den Fall anlegen und die Beschreibung der Fläche erstellen konnte. Es zeigte sich, dass Grünflächen in Städten eine große Artenvielfalt an Wildtieren aufweisen können, obwohl sie ständig unter urbaner Nutzung stehen. Es liegt in den Händen der Bewohner und Nutzer dieser Grünflächen einen heilen Umgang mit der Natur zu pflegen. Leider konnten wir diesen Gedanken nicht in jedem Bereich unserer Grünfläche feststellen.

Da wir gemeinsam den Fall 9 angelegt haben und lediglich die Phase 3.1 des Projektes bearbeitet haben, könnte das Projekt im Bereich unseres Falles mit dem Punkt 3.2 Phänomene analysieren weitergeführt werden. Das Videomaterial müsste dabei gesichtet und analysiert werden. Genauere Beschreibung sind auf der Score Doc Seite zu finden.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf „Eingereicht“. Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundzüge für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfähigkeiten	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

mit der Bearbeitung des Falles 9 haben Sie einen wertvollen Beitrag im Forschungsprojekt geleistet. Auch haben Sie Ihre Arbeit auf der SCoRe-Lernplattform nachvollziehbar reflektiert.

Credit Points	2 CP
Note	1,0

Prüfungsleistung

Persönliche Angaben

- Bescheinigung der Prüfun...
Angaben zur Beschein...
- Forschungstätigkeit
Angaben zur Forschun...

Verortung der eigenen Fo...

- Forschungsphasen eingre...
Angaben zum Eingren...
- Forschungstätigkeiten ein...
Angaben zur Einordnu...
- Sonstige Tätigkeiten

Präsentieren Sie Ihre Fors...

- Screencast
- Forschungsmotivation un...
Sprechtext: Forschung...
- Forschungsbeitrag
Sprechtext: Forschung...
- Resümee und Ausblick
Sprechtext: Resümee ...

Abschluss der Prüfungsleist...

Bewertungsbogen

Merkzettel

- Persönlicher Merkzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

Name, Vorname: !

E-mail:

Hochschule: TU Ilmenau

Matrikel- Nr.: !

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.) Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfanges. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen	57	2

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem

Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

3.1 Phänomene erfassen

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit Zielen (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen Beispiele für mögliche Tätigkeiten dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema eingrenzen	Ich habe mich an der Eingrenzung des Themas des Forschungsvorhabens beteiligt und dabei unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigt.	Ich habe im Prozess der Eingrenzung im Austausch mit anderen Studierenden Ideen anderer hinterfragt.	Ich habe daran mitgearbeitet, die Eingrenzung des Themas anhand eines konkreten Nachhaltigkeitsproblems zu begründen.	Ich habe dazu beigetragen, das Thema an einem Problem so zu konkretisieren, dass die Nachhaltigkeitsrelevanz deutlich wird.	Ich habe daran mitgearbeitet, das Thema in die Nachhaltigkeitsforschung einzuordnen und dabei die Kriterien der Nachhaltigkeitsrelevanz berücksichtigt.
1.2 Literatur sichten	Ich habe mich an der Sichtung der Literatur beteiligt und dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur die zugrunde liegenden Ideen hinterfragt und eine Zuordnung vorgenommen.	Ich habe Quellen gesichtet, die unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.	Ich habe passende Quellen zusammengefasst und ihre Relevanz für das Thema beschrieben. Ggf. habe ich dabei verschiedene Forschungszugänge berücksichtigt.	Ich habe bei der Sichtung der Literatur berücksichtigt, dass sich die Quellen mit einem nachhaltigkeitsrelevanten Problem auseinandersetzen.
1.3 Zielrichtung festlegen	Ich habe mich an der prägnanten und gleichzeitig	Ich habe bei der Festlegung der Zielrichtung im Austausch	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung mit nachvollziehbaren	Ich habe dazu beigetragen, die Zielrichtung so	Ich habe daran mitgearbeitet, die Zielrichtung des

	Orientierung gebenden Darstellung der Zielrichtung des Forschungsvorhabens beteiligt.	mit anderen Studierenden Sichtweisen und Argumente anderer berücksichtigt	Argumenten aus unterschiedlichen Fachperspektiven festzulegen.	festzulegen, dass diese auf den Gewinn neuer Erkenntnisse ausgerichtet ist.	Forschungsvorhabens auf die Bearbeitung eines nachhaltigkeitsrelevanten Problems zu fokussieren.
2.1 Gezielt recherchieren	Ich habe mich an der fächerübergreifenden Recherche beteiligt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden.	Ich habe Quellen gemeinsam mit anderen überprüft und solche, die nicht zum Thema passen aussortiert.	Ich habe Quellen aus verschiedenen Forschungszugängen ausgewählt und die Auswahl begründet.	Ich habe bei der Recherche verschiedene Forschungszugänge herangezogen und deren Beitrag zum Forschungsthema diskutiert.	Ich habe mit anderen den Nachhaltigkeitsbezug verschiedener Quellen diskutiert und in einen größeren Zusammenhang gestellt.
2.2 Forschungsfrage formulieren	Ich habe an der Formulierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und mich dabei an den Kriterien orientiert.	Ich habe an der Überarbeitung und Präzisierung der Forschungsfrage mitgearbeitet und die Argumente anderer berücksichtigt.	Ich habe dazu beigetragen, die Forschungsfrage auf die Möglichkeit videobasierter Beobachtung auszurichten.	Ich habe dazu beigetragen, eine empirisch bearbeitbare Forschungsfrage zu formulieren.	Ich habe im Austausch mit anderen den potenziellen Nachhaltigkeitsbeitrag bei der Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigt.
2.3 Design entwerfen	Ich habe an einem Forschungsdesign zur Beantwortung der Forschungsfrage mitgearbeitet und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe bei Entscheidungen zum Forschungsdesign zusammen mit anderen die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten sorgfältig abgewogen.	Ich habe mich im Austausch mit anderen argumentativ für ein Forschungsdesign eingesetzt, welches die empirische Beantwortung der Forschungsfrage erlaubt.	Ich habe daran mitgearbeitet, dass Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns expliziert und die Besonderheiten videobasierter Beobachtens berücksichtigt wurden.	Ich habe in der Gestaltung des Forschungsdesigns daran mitgewirkt, dass das Forschungsthema Besonderheiten des Themas Nachhaltigkeit berücksichtigt.
3.1 Phänomene erfassen	Ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der Forschungsfrage , dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.	Ich habe kritisch hinterfragt, ob das von mir erstellte Videomaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt, und mich mit anderen über verschiedene Sichtweisen des Datenmaterials ausgetauscht.	Im Austausch mit anderen habe ich dazu beigetragen, Fälle zusammenzustellen, die zum Forschungsdesign und dessen Anforderungen passen.	Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.	Ich habe Fälle und eigene Videos mithilfe von Metadaten so ergänzt, dass auch über relevante Kontextbedingungen der erfassten nachhaltigkeitsrelevanten Phänomene informiert wird.
3.2 Phänomene analysieren	Ich habe methodisch geleitet an der systematischen Analyse der erfassten Phänomene mitgewirkt und dabei die Kriterien beachtet.	Ich habe mein Vorgehen in der Analyse im Austausch mit anderen kritisch geprüft.	Ich habe mich an der Diskussion der Analyse mit passenden Argumenten beteiligt.	Ich habe an der Kommentierung und Codierung von Videodaten so mitgearbeitet, dass es einen Nutzen hatte.	Ich habe in meiner Analyse und im Austausch darüber verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext berücksichtigt.
3.3 Ergebnisse synthetisieren	Ich habe daran mitgearbeitet, die Analyseergebnisse passend zur Fragestellung aufzubereiten und mit empirischem Material (bspw. Video) zu belegen.	Ich habe zusammen mit anderen den Stand der Erfassung und Auswertung der Daten geprüft und ggf. zur Ergänzung oder Korrektur beigetragen.	Ich habe in der Synthese Überlegungen aus der Analyse aufgegriffen, welche die Interpretation der Daten unterstützen.	Ich habe an einer ausgewogenen und mit (Video-)Daten belegten Darstellung der Ergebnisse mitgewirkt.	Ich habe in der Synthese dazu beigetragen, dass verschiedene Perspektiven im Nachhaltigkeitskontext deutlich werden.
4.1 Ergebnisse diskutieren	Ich habe mich an der Diskussion zentraler Ergebnisse beteiligt und dazu Videoausschnitte und anderes Material ausgewählt, mit denen sich die Ergebnisse treffend darstellbar sind.	In der Diskussion der Ergebnisse habe ich mich auch auf andere bezogen und verschiedene Perspektiven eingebunden.	Ich habe in der Diskussion dazu beigetragen, die Forschungsergebnisse mit bestehenden Erkenntnissen zum Thema zu verbinden.	Ich habe daran mitgewirkt, den Forschungsprozess transparent zu machen sowie mit passenden Videoausschnitten und weiteren Materialien zu belegen und zu illustrieren.	Ich habe in der Auswahl und Einbettung von Videoausschnitten und weiteren Materialien darauf geachtet, dass der Nachhaltigkeitskontext deutlich wird.
4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren	Ich habe daran mitgearbeitet, zentrale Ergebnisse zu Nachhaltigkeitszielen in Bezug zu setzen und die praktische Zielerreichung zu unterstützen.	Ich habe Widersprüche und Dilemmata in Bezug auf die zentralen Forschungsergebnisse im Austausch mit anderen aufgearbeitet.	Ich habe daran mitgewirkt, konkrete Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen anhand der Forschungsergebnisse zu begründen.	Ich habe den Nachhaltigkeitsbezug in der Ergebnisdiskussion mit eigenen Ideen aus meiner Fachperspektive für die anderen nachvollziehbar erweitert.	Ich habe daran mitgewirkt, die Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf eine lokale und globale nachhaltige Entwicklung zu beziehen.
4.3 Resultate präsentieren	Ich habe an einer zielgruppenadäquaten Präsentation der Forschungsergebnisse mitgearbeitet.	Ich habe dazu beigetragen, dass weiterführender Forschungsbedarf und offene Fragen offen benannt werden.	Ich habe bei der Ergebnispräsentation daran mitgewirkt, dass diese so genau wie möglich und so ausführlich wie nötig ist.	Ich habe mich im Austausch mit anderen dafür eingesetzt, dass eine wissenschaftliche Präsentation entsteht, welche die Stärken von Video nutzt.	Ich war daran beteiligt, in der Präsentation Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen auf die Forschungsergebnisse zu beziehen und habe dabei auch Nachhaltigkeitskenntnisse explizit genannt.

ich habe Phänomene mit verschiedenen Medien (Video, Bild, Text) erfasst und mich dabei an der **Forschungsfrage**, dem Forschungsdesign und den Kriterien orientiert.

Ich habe Videos so gestaltet, dass Phänomene , die ich zeigen möchte, für andere sichtbar werden.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

- Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
- Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiodokumentar](#) auf.
- Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

Laden Sie hier Ihren Screencast hoch.

Screencast

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

- Ich habe an dem ausgewählten Forschungsprojekt für Leistungspunkt beteiligt und mich auch für urbane Grünflächen interessiert.
- Angesichts der immer enger werdenden Klima- und Umweltkrise hat auch die Bedeutung von Grünflächen und die Aufmerksamkeit der Menschen zugenommen. Urbane Grünflächen sind eine Manifestation der Verbindung von Stadt und Grünflächen. Einerseits spielt es Grünflächen Verbesserung der Klima- und Umweltproblem, andererseits verbindet es die Stadt und übernimmt die Funktionen von urbaner Grünflächen (Wie zum Beispiel: Stadtverschönerung, Wasserspeicherfunktion, Lärminderung, Schutz von Biodiversität usw.) und bieten den Stadtbewohnern einen Ort für Freizeit und Unterhaltung. Seit der Corona-Krise werden urbane Grünflächen häufiger genutzt.
- Meine aktuelle Forschungsphase ist 3.1 (Phänomene erfassen). Forschungsphase, wo ich aktiv bin, muss Videos und Fotos (Urbane Grünflächen) aufnehmen, die den Anforderungen entsprechen, und den relevanten Hintergrund oder die Einführung von urbaner Grünflächen protokollieren. Daraus können wir beurteilen, ob der im Video aufgenommene Ort den Anforderungen von urbaner Grünflächen entspricht und Einordnung der Grünfläche. Dann schreiben wir einem Protokolle der Videoforschungsdaten.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

- Ich identifiziere geeignete Grünflächen bei Forschungsprojekt und legt für einen eigenen Fall an. Dann begehe ich die Grünfläche und mach Videoforschungsdaten. Und ordne ich die VFD mein Fall zu, um eine Datenbasis für eine systematische Untersuchung im Sinne der Forschungsfrage zu schaffen.
- Bei meinen Forschungstätigkeiten habe ich darauf geachtet, ob alle hochgeladenen Videos, Informationen und Beschreibungen hilfreich sind, um Forschungsfragen zu beantworten. Die Darstellung der Merkmale und Phänomene sollen den Kriterien allerdings entspricht.

Erstellen Sie sich einen **Sprechttext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

1. Ich habe die meisten Erkenntnisse aus 'Forschung zu Nachhaltigkeit - Urbane Grünflächen' gewonnen. Ich habe gelernt, Videos einfach zu bearbeiten, um dem Mediennutzungsrechte zu entsprechen. Andererseits habe ich gelernt, Forschungsprojekte voranzutreiben, indem ich Aufsätze und Literatur durchforstete und Online abfragte. Natürlich habe ich auch etwas über urbane Grünflächen gelernt.
2. Ich denke, das Projekt sollt Phänomene (von 3.1) weiter analysieren und *Datenmaterial interpretieren*. Geben Sie dann die Ergebnisse von den Analysen der Fälle mit den Forschungsfragen verbindet.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	X		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	X		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	X		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend						nicht zufriedenstellend X
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Trotz sprachlicher Schwierigkeiten ist Ihre Beitragsleistung von sehr guter Qualität. Außerdem scheinen Sie die Struktur des Forschungsprozesses nachvollzogen zu haben und ihren Beitrag dort integrativ gelungen platziert zu haben. Die Kontextualisierung des Forschungsprojektes in den Nachhaltigkeitshorizont ist erkennbar erfolgt und reflektiert worden. Insgesamt eine sehr gute Leistung. .

Credit Points	2 CP
Note	1,0

- Prüfungsleistung**
- Persönliche Angaben**
 - Bescheinigung der Prüfungs...
 - Angaben zur Bescheinigu...
 - Forschungstätigkeit
 - Angaben zur Forschungst...
- Verortung der eigenen Forsch...**
 - Forschungsphasen eingrenzen
 - Angaben zum Eingrenzen...
 - Forschungstätigkeiten einor...
 - Angaben zur Einordnung ...
 - Sonstige Tätigkeiten
- Präsentieren Sie Ihre Forsch...**
 - Screencast
 - Forschungsmotivation und E...
 - Sprechtext: Forschungs...
 - Forschungsbeitrag
 - Sprechtext: Forschungs...
 - Resümee und Ausblick
 - Sprechtext: Resümee und...
- Abschluss der Prüfungsleist...**
- Bewertungsbogen**
- Merktzettel**
 - Persönlicher Merktzettel

Um Ihre Forschungstätigkeit auf der SCoRe-Lernplattform abzuschließen und Ihre Arbeit als Studien- und Prüfungsleistung an Ihrer Hochschule anerkennen zu lassen, füllen Sie bitte die zu bearbeitbaren Abschnitte im weiteren Verlauf aus. Neben der Angabe von persönlichen Daten für die administrative Abwicklung erbringen Sie hier Ihre Prüfungsleistung, indem Sie in einem selbst erstellten Screencast reflektieren und präsentieren, was Sie zu Ihrem Forschungsprojekt beigetragen haben.

Um sich vorab ein Bild davon zu machen, wie Sie die Präsentation erstellen, sehen Sie sich das How-to-Video an. Sollten Sie noch Fragen haben, sehen Sie sich bei den Hilfestellungen um oder kontaktieren Sie uns unter score@uni-bremen.de.

[How-to-Video Prüfungsleistung](#)

Kriterien

- Alle Abschnitte wurden bearbeitet und der Status *aller Abschnitte* wurden auf "eingereicht" gesetzt.
- Das Datenblatt ist vollständig.
- Das erstellte Video beantwortet die vorgesehenen Fragen.
- Die Anzahl der Arbeitsstunden wurde nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.

Wir benötigen einige persönliche Angaben von Ihnen.

Bitte geben Sie folgende Daten an:

- Name, Vorname
- E-Mail-Adresse
- Hochschule
- Matrikelnummer

In welchem Projekt waren Sie aktiv und wie viele Stunden haben Sie für die Mitarbeit investiert? (Für je 30 Stunden können Sie einen Credit Point erhalten.)
Beachten Sie:

- Es können nur **ganze** Credit Points vergeben werden.
- Es können **maximal 3 Credit Points** erworben werden.
- Nicht durch 30 teilbare Stundenanzahlen werden abgerundet!
- Überprüfen Sie im Zweifel, ob an Ihrer Hochschule eine bestimmte Anzahl an Credit Points für diesen Kurs vorgegeben ist. Sollten Sie die Anzahl noch nicht erreicht haben, arbeiten Sie nach.
- Die Prüfungsleistung ist selbstverständlich auch Teil des Stundenumfangs. Zusätzlich zu ihren Forschungsaktivitäten sollten Sie allerdings nicht mehr als 6 Stunden für die Prüfungsleistung veranschlagen.

Projekt	Stunden	Credit Points
Fahrradmobilität in Städten	30	1

Ein Forschungszyklus besteht aus unterschiedlichen Phasen. Sie werden in SCoRe durch die unterschiedlichen Phasenabschnitte dargestellt. Um den Forschungszyklus in Gänze verstehen zu können, ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich Ihre eigene Forschungstätigkeit in das gemeinsame Forschungsprojekt einordnet, insbesondere wenn Sie selbst nicht in allen Tätigkeiten aktiv beteiligt waren. Diese Einordnung nehmen Sie selbst vor, indem Sie in den folgenden Tabellen abgleichen, bei welchen Forschungsschritten Sie mitgewirkt haben. Ein Ziel der Teilnahme am SCoRe-Projekt ist, dass Sie ein Verständnis für den Ablauf eines Forschungszyklus entwickeln. Für die Bewertung ist es ebenfalls relevant zu verstehen, an welchen Phasen Sie beteiligt waren.

In der folgenden Tabelle finden Sie Forschungsphasen und die jeweils dazugehörigen (groben) Tätigkeitsbeschreibungen, in denen auf der SCoRe-Plattform gearbeitet wird. In welcher Forschungsphase bzw. welchen Forschungsphasen waren Sie aktiv?

Bitte nennen Sie die entsprechende Forschungsphase/die entsprechenden Forschungsphasen in den darunter liegenden Abschnitt (zum Beispiel "3.1 Phänomene erfassen").

Forschungsphasen	Kurzumschreibung	Phasenabschlussvideo
Phase I Finden	1.1 Thema eingrenzen Es wird ein Thema gefunden, das auf geteiltes Interesse stößt und relevant für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft ist.	1.4 Motivationsvideo Es wird ein Video erstellt, das die Relevanz des gewählten Themas verdeutlicht, die geplante Forschungsrichtung illustriert und dazu dient neue Mitstreiter*innen für das Forschungsprojekt zu gewinnen.
	1.2 Literatur sichten Es wird Literatur gesichtet und systematisiert abgelegt, die einen ersten Überblick über verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis auf das ausgewählte Thema ermöglicht.	
	1.3 Zielrichtung festlegen Unter Beachtung der Zielrichtung wird eine Skizze des geplanten Forschungsprojektes gezeichnet.	
Phase II Planen	2.1 Gezielt recherchieren Es werden systematische Recherchen zum Thema angestellt und relevante wissenschaftliche Quellen gefunden, gesichtet, zusammengefasst und miteinander in Beziehung gesetzt.	2.4 Planungsvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase II präsentiert.
	2.2 Forschungsfrage formulieren Es wird eine Forschungsfrage (ggf. mit Unterfragen) formuliert, die mithilfe von Videos und mit Vielen beantwortet werden kann.	
	2.3 Design entwerfen Es wird ein für die Forschungsfrage adäquates Forschungsdesign ausgearbeitet.	
Phase III Umsetzen	3.1 Phänomene erfassen Es werden systematisch Phänomene entsprechend der Forschungsfrage unter Einsatz von Video erfasst bzw. (Video-)Daten erhoben.	3.4 Ergebnisvideo entwerfen Es wird ein Video erarbeitet, das die Ergebnisse der Phase III präsentiert.
	3.2 Phänomene analysieren Die (Video-)Daten werden dem Design entsprechend analysiert.	
	3.3 Ergebnisse synthetisieren Die erzielten Ergebnisse werden auf die Fragestellung(en) bezogen zusammengefasst.	
Phase IV Mitteln	4.1 Ergebnisse diskutieren Die erzielten Ergebnisse werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Der Forschungsprozess wird aufgearbeitet.	
	4.2 Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren Auf der Basis der Ergebnisse wird der Nachhaltigkeitsbeitrag des Forschungsprojekts herausgearbeitet.	
	4.3 Resultate präsentieren Die erzielten Ergebnisse werden in einem Video präsentiert.	

- Phase 1.1 ~ 3h - Diskutieren und der Gruppe über das Forschungsprojekt
- Phase 1.1 ~ 1,5h - Aufnehmen und Schneiden von Videos und Fotos zur Verdeutlichung des Nachhaltigkeitsproblems
- Phase 1.1 ~ 1h - Aufnehmen und Schneiden von Videos und Fotos zur Verdeutlichung des Nachhaltigkeitsproblems
- Phase 1.2 ~ 3h - Einlesen in die Thematik des Forschungsprojekts und vermerken diverser Quellen
- Phase 1.2 ~ 1h - Einlesen in die Thematik des Forschungsprojekts und vermerken diverser Quellen
- Phase 1.3 ~ 1h - Leitideen und Leitfragen ableiten/ überlegen und formulieren
- Phase 1.4 ~ 2h - Storyboard bearbeitet und erweitert; Videosequenzen erstellt; Abspielliste Motivationsvideo erstellt
- Phasen 1.1 & 1.3 ~ 0,5h - Zusammenfassung der Abschnitte
- Phasen 1.1 & 1.3 ~ 1h - neue Gedanken und Überarbeiten der Abschnitte
- Phase 2.1 ~ 3h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.1 ~ 2,5h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.1 ~ 2,5h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.1 ~ 0,5h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.2 ~ 1,5h - Forschungsfragen formulieren und tabellarisch darstellen

Ausarbeitung der Prüfungsleistung ~ 6h

Die folgende Tabelle basiert auf den Forschungsphasen, die Sie aus Ihrem Forschungsprojekt und aus dem vorherigen Abschnitt bereits kennen. Hier sind zuvor beschriebenen Tätigkeiten, die für die jeweilige Forschungsphase typisch sind, mit **Zielen** (A-E) verbunden. Die Beschreibungen in den Feldern stellen **Beispiele für mögliche Tätigkeiten** dar, an denen Sie beteiligt gewesen sein können. Sie können aber durchaus auch an mehreren Tätigkeiten beteiligt gewesen sein.

Bitte machen Sie sich mit der Tabelle vertraut und geben Sie auch hier die für Ihre SCoRe-Beteiligung zutreffenden Zeilen und Spalten (zum Beispiel "3.1 Phänome erfassen/ A und C") in den darunterliegenden Abschnitt an und beschreiben Ihre Tätigkeit in ein paar Worten. Vermutlich werden Sie Ihre Tätigkeiten nicht als exakte Beschreibung vorfinden, sondern müssen selbst ein wenig überlegen und Ihre Tätigkeiten auf einer abstrakten Ebene einordnen. Waren Sie darüber hinaus an Tätigkeiten beteiligt, die hier nicht aufgeführt sind, die Sie jedoch für sehr relevant halten? Wenn ja, beschreiben Sie diese kurz im anschließenden Abschnitt.

Die von Ihnen ausgewählten Felder der Tabelle dienen als Hilfestellung, wenn Sie im Screencast auf Ihr SCoRe-Projekt und Ihren Beitrag zur Forschung eingehen.

	(A) Forschungsfertigkeiten	(B) Wissenschaftliche Kritikfähigkeit	(C) Wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit	(D) Epistemisches Verständnis	(E) Kontextverständnis
1.1 Thema	Ich habe mich an der	Ich habe im Prozess der	Ich habe daran	Ich habe dazu	Ich habe daran

- Phase 1.1 (A, B, C, D, E) ~ 3h - Diskutieren und der Gruppe über das Forschungsprojekt
- Phase 1.1 (A, E) ~ 1,5h - Aufnahmen und Schneiden von Videos und Fotos zur Verdeutlichung des Nachhaltigkeitsproblems
- Phase 1.1 (A, E) ~ 1h - Aufnahmen und Schneiden von Videos und Fotos zur Verdeutlichung des Nachhaltigkeitsproblems
- Phase 1.2 (A, D, E) ~ 3h - Einlesen in die Thematik des Forschungsprojekts und vermerken diverser Quellen
- Phase 1.2 (A, D, E) ~ 1h - Einlesen in die Thematik des Forschungsprojekts und vermerken diverser Quellen
- Phase 1.3 (A, D, E) ~ 1h - Leitideen und Leitfragen ableiten/ überlegen und formulieren
- Phase 1.4 ~ 2h - Storyboard bearbeitet und erweitert; Videosequenzen erstellt; Abspieliste Motivationsvideo erstellt
- Phasen 1.1 & 1.3 (A, B, C) ~ 0,5h - Zusammenfassung der Abschnitte
- Phasen 1.1 & 1.3 (A, B, C) ~ 1h - neue Gedanken und Überarbeiten der Abschnitte
- Phase 2.1 (A, B, D, E) ~ 3h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.1 (A, B, D, E) ~ 2,5h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.1 (A, B, D, E) ~ 2,5h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.1 (A, D, E) ~ 0,5h - gezielt Quellen lesen, verstehen und zusammenfassen
- Phase 2.2 (A, B, D, E) ~ 1,5h - Forschungsfragen formulieren und tabellarisch darstellen

Ausarbeitung der Prüfungsleistung ~ 6h

Mehr Studenten, zum Großteil aus meinem Studiengang zum Mitforschen motiviert.

Nun sollen Sie Ihre persönliche Forschungsgeschichte in Ihrem Projekt erzählen. Dies hat zwei Zwecke: Einerseits gibt es Ihnen die Gelegenheit, nochmal darüber zu reflektieren und so für kommende Forschungsprojekte zu lernen; andererseits machen Sie damit Ihren persönlichen Beitrag zur Forschung für die Prüfenden transparent und bewertbar. Für die Bestätigung von Credit Points und für den Erhalt einer Note sollen Sie ein Video (und dessen Sprechtext) zur Bewertung einreichen, das die genannten Ziele abdeckt.

Die Ergebnisse, die auf dieser Lernplattform entstehen, basieren immer auf der Arbeit von Vielen. Ihr Beitrag ist ein Teil vom ganzen Forschungsprojekt – von der ersten Wahrnehmung eines Problems bis zur Vermittlung von gewonnenen Erkenntnissen. In Ihrer Präsentation geht es darum, dass Sie zeigen, welchen Beitrag Sie geleistet haben, wie er sich in den gesamten Forschungszyklus einfügt und wie Sie ihn in Bezug auf einige vorgegebene Fragen einschätzen. Die Präsentation sollen Sie in der Form eines [Screencasts](#) aufzeichnen.

Kombinieren Sie in Ihrer Präsentation einen Sprechtext mit einer passenden Auswahl von Belegen und Illustrationen Ihres Beitrags:

- Die Fragen, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, führen Sie durch Ihre Vorbereitung. Notieren Sie kurze, verständliche und gut sprechbare **Texte**, welche die Fragen beantworten. Diese Texte dienen Ihnen später als Vorlagen für die Aufzeichnung des Screencasts. Wichtig ist hier eine Fokussierung auf das Wesentliche: Überlegen Sie vorher genau – auch mithilfe der obigen Tabelle zur Einordnung der Forschungstätigkeiten – wie Sie Ihren Beitrag am treffendsten beschreiben und einordnen können. Die angegebene Maximalanzahl an Wörtern gibt Ihnen Orientierung, um eine Überlänge des Screencasts zu vermeiden.
- Belegen und **illustrieren** Sie Ihre Antworten mit Verweisen und Screenshots aus dem Projekt, selbst erstellten Grafiken oder Ähnlichem. Nehmen Sie in Ihrem Sprechtext Bezug auf Ihre Belege. Achtung: Die Präsentation von ausgewählten Beispielen ihrer Beiträge zum Forschungsprojekt dient als Nachweis Ihrer Leistungserbringung auf der SCoRe-Plattform; das bedeutet auch, dass Sie damit Ihre Credit Points rechtfertigen.
- Nehmen Sie Ihre Präsentation in **maximal 5 Minuten** als [Screencast mit Audiodokumentar](#) auf.
- Laden Sie schließlich Ihren Screencast im MP4-Format direkt im folgenden Abschnitt hoch.

ScreenCast: Präsentation meiner Forschungsgeschichte

Forschungsprojekt: Fahrradmobilität
von

mein ScreenCast

Erstellen Sie sich einen **Sprechttext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was hat Sie motiviert, sich auf der SCoRe-Lernplattform und im ausgewählten Forschungsprojekt zu beteiligen?
- Was haben Sie bereits vorgefunden, als Sie ins Projekt eingestiegen sind?
- Wie würden Sie die Forschungsphase(n), in der/denen Sie aktiv waren, im Zusammenhang Ihres Forschungsprojektes beschreiben?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Im Rahmen meines Studium Generale habe ich nach neuen Möglichkeiten gesucht, mich in nachhaltige Themen einzubringen, da dies auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Studium und auch für mich privat ist. Ich als begeisterter Fahrradfahrer, der das Problem der fehlenden Fahrradmobilität während meines Bachelorstudiums in der Stadt Kempten am eigenen Leib miterlebt habe, wollte direkt an diesem Forschungsprojekt mitwirken und gemeinsam mit der Crowd eine bessere Zukunft für Fahrradfahrer arbeiten. Da ich gerne im Team arbeite, wollte ich dieses Mal eine neue Form der Teamarbeit ausprobieren. Da hat sich ein Crowd Research Projekt bestens angeboten. (mögliches Bildmaterial: Ich der sich über die Fahrradsituation in der Stadt ärgert; Ich wie ich vor dem Laptop sitzend versuche, das besagte Problem mit der Crowd zu lösen)

Da ich von Anfang an bei diesem Projekt dabei war, habe ich es von Beginn an mit aufgebaut. Sprich mit dem Kick-Off am Dienstag, den 13. April haben wir angefangen dieses Forschungsprojekt zu bearbeiten. (mögliches Bildmaterial: vorher/ nachher Vergleich - Anfang des Forschungsprojekt -> alles leer - Jetzt -> sehr viele interessante Beiträge von Crowd-Forschern aus ganz Deutschland)

Die von mir mitbearbeiteten Forschungsphasen 1 und 2 waren sehr gut strukturiert und gegliedert. Dank der Hilfestellungen wusste man immer direkt, wie man die einzelnen Teile der Forschungsphasen am besten und effektivsten angehen und bearbeiten kann. Ich persönlich kann dieses Forschungsformat bestens weiterempfehlen. Es ist nur schade, dass weniger Personen aktiv mitwirken, wie sich anfangs angemeldet haben.

Erstellen Sie sich einen **Sprechttext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Was haben Sie zur Forschung beigetragen?
- Worauf haben Sie bei Ihren jeweiligen Forschungstätigkeiten geachtet?
- Welche Herausforderungen haben Sie bewältigt?

Bitte begründen Sie auch kurz die Auswahl dessen, was Sie hier zeigen.

Der Sprechtext sollte **maximal 240 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 120 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Beginnend mit dem Kick-Off Meeting habe ich dabei geholfen das Forschungsthema einzugrenzen und die Grundforschungsrichtung festzulegen. In der Phase eins habe ich mitgeholfen das Thema anhand der Darlegung der Nachhaltigkeitsprobleme mit Bildern und Videos zu dokumentieren und weiter zu konkretisieren. Nachdem ich relevante Literatur gesucht, gesichtet und zusammengefasst habe, konnte ich daraus Leitfragen sowie Leitideen in Bezug auf die Fahrradmobilität festlegen. Zuletzt habe ich eine Abspieler-Playlist für das Motivationsvideo sowie das dazugehörige Storyboard erstellt. In der zweiten Phase habe ich die Quellensammlung aus Phase eins aussortiert und drei der für mich am interessantesten Quellen zusammengefasst und daraus Forschungsfragen abgeleitet sowie tabellarisch dokumentiert. (mögliches Bildmaterial: ScreenCast mit verfassten Beiträgen)

Ich habe mich stets darauf geachtet, wissenschaftlich korrekt zu recherchieren und mit Quellen zu arbeiten. Natürlich habe ich auch stets versucht, kolaborativ mit meinen Mitforschenden zu arbeiten. (mögliches Bildmaterial: Funnel mit was ich besonders beachtet habe)

Es gab diverse kleinere Probleme mit der Benutzung der Plattform. Dazu gehören Probleme beim Upload und Skripten von Videos sowie das Erstellen Bearbeiten von Tabellen. Durch die leider nur relativ Geringe Beteiligung an diesen und auch an den anderen Forschungsprojekten, ist es für die aktiv Mitwirkenden etwas schwergefallen, das Nachhaltigkeitsproblem aus allen Perspektiven zu betrachten und darzustellen. Mit zum Beispiel 50 Personen wäre es deutlich einfacher, das Forschungsprojekt umfangreich zu bearbeiten. Ich finde es schade, dass nur ein Bruchteil der anfangs angemeldeten Personen am Projekt mitwirken. (mögliches Bildmaterial: Vergleich der Liste mit angemeldeten Teilnehmern vs. Personen die aktiv mitgewirkt haben)

Hier habe ich für die Bewertung meiner Forschungsarbeit aufgezählt, was ich beigetragen habe sowie welche Probleme mich persönlich beschäftigt haben.

Erstellen Sie sich einen **Sprechtext** zur Beantwortung der folgenden Fragen. Überlegen Sie auch, mit welchem Bildmaterial Sie diesen anreichern können.

- Aus welchen Forschungstätigkeiten haben Sie die meisten Erkenntnisse gewonnen und welche sind das?
- Wie können andere das Projekt Ihrer Meinung nach fortführen?

Der Sprechtext sollte **maximal 180 Wörter** umfassen; das sind aufgezeichnet etwa 90 Sekunden.

Achtung: Bitte geben Sie Ihren Sprechtext ausschließlich im Textformat ein, nicht als Audio- oder Videodatei!

Die meisten Erkenntnisse habe ich in der zweiten Phase des Forschungsprojekts gewonnen. Speziell das gründliche Einlesen in die in Phase eins gesammelten Quellen hat mir ein größeren Überblick über die Komplexität und Weitläufigkeit dieses Themas Fahrradmobilität gegeben. Vor allem durch die Erstellung der Zusammenfassungen der Quellen 19: "Förderung des Fahrradverkehrs in Städten + Gemeinden", 20: "Potenziale des Radverkehrs für den Klimaschutz" und 21: "ADFC-Aktionsplan für die neue Bundesregierung 2021–2025" konnte ich tiefe Einblicke in das Thema gewinnen. In diesen Quellen würde das Forschungsthema von der verkehrstechnischen bzw. Infrastrukturellen Seite, der ökologischen und politischen Seite betrachtet. So konnte ich eine holistic view über das Thema erlangen. (mögliches Bildmaterial: Venn-Diagramm mit den 3 Seiten (=Kreise) der holistic view; in der Schnittfläche steht "Fahrradmobilität")

Zunächst sollte, unter anderem anhand der in den Forschungsfragen erwähnten Methoden, erörtert werden, wie diese am besten beantwortet werden können. Ist dieses Konzept erstellt, kann mit der Erhebung, Auswertung und Interpretation der Daten gestartet werden. Die Ergebnisse sollten dann zusammengefasst und der Öffentlichkeit präsentiert werden. (mögliches Bildmaterial: Roadmap mit den nächsten Schritten)

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Prüfungsleistung zur Bewertung einreichen und den Prüfungsprozess damit abschließen möchten, setzen Sie bitte alle Felder im Assessmentbereich auf "Eingereicht". Wir können dann sehen, dass sie Ihre Prüfungsleistung eingereicht haben. In Kürze wird dann auch der unten stehende Bewertungsbogen für Sie ausgefüllt.

Der Bewertungsbogen wird von der prüfenden Person ausgefüllt. Sie können das Ergebnis im Anschluss hier einsehen.

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Aufschluss über die Bewertung:

A) Formale Bewertungsdimensionen*

Kriterien	erfüllt	nicht erfüllt	Kommentar
Vollständigkeit erforderlicher Aufgabenbestandteile des Assessments	x		
Darstellung im Sinne des videobasierten, wissenschaftlichen Arbeitens	x		
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs/ Angemessenheit des Umfangs (Selbsteinschätzung Tabelle)	x		

*Kriterien der formalen Bewertungsdimensionen sind unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit auf der SCoRe-Plattform. Daher muss Ihre Ausarbeitung diese Kriterien erfüllen. Sollte dies nicht gegeben sein, werden wir Sie um Nachbearbeitung bitten.

B) Inhaltliche Bewertungsdimensionen

Kriterien		1	2	3	4	5	nicht relevant
Beleg und Erläuterung der Forschungsfertigkeiten	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Kritikfähigkeit in der Zusammenarbeit mit anderen	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung der wissenschaftlichen Argumentationsfähigkeit	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des epistemischen Verständnisses	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend
Beleg und Erläuterung des Kontextualisierungsverständnisses/Nachhaltigkeitsbezugs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend

C) Zusammenfassende Bewertung

Strukturierte Aufarbeitung, Kommunikative Abstimmung und Beitragsleistung sehr gut. Besonders die Reflexion der eigenen Forschungsleistung, im Zusammenhang mit der gesamt Lernumgebung und Projektintention, ist sehr gut gelungen.

Credit Points	1 CP
Note	1,0

